

Pesquisa: O Estado dependente brasileiro e a acumulação privada de capital no setor de saúde
Processo CNPq: 406191/2023-9

Nota Técnica nº 03

Elementos teóricos sobre a força de trabalho em saúde com ênfase na Teoria Marxista da Dependência (Versão preliminar)

Amanda de Lucas Xavier Martins

Arthur Lobo Costa Mattos

Carlos Alberto Grisólia Gonçalves

Daiane Carvalho de Oliveira

Inês Leoneza de Souza

Juliana Roza Dias

Karollyne Sutter de Oliveira Hammes

Márcia Silveira Ney

Paulo Henrique de Almeida Rodrigues

Thais de Almeida Brasil

Thauanne de Souza Gonçalves

Valentina Sofía Suárez Baldo

Setembro de 2025

Sumário

APRESENTAÇÃO	3
1 SOBRE O MÉTODO	4
2 FORÇA DE TRABALHO EM SAÚDE	6
2.1 Reprodução social e a força de trabalho em saúde	8
2.2 Superexploração da força de trabalho em saúde	12
3 A TEORIA MARXISTA DA DEPENDÊNCIA E ELEMENTOS PARA A ANÁLISE DO SETOR DA SAÚDE.....	14
3.1 O Estado dependente	18
3.2 Elementos de compreensão da superexploração da força de trabalho	20
3.3 As formas da superexploração da Força de Trabalho.....	26
3.3.1 Pagamento da força de trabalho abaixo do valor normal	26
3.3.2 Prolongação da jornada de trabalho além dos limites normais.....	27
3.3.3 Aumento da intensidade do trabalho além dos limites normais	27
3.3.4 Hiato entre o pagamento da força de trabalho e o elemento histórico-moral do valor da força de trabalho.....	27
3.4 Como medir a superexploração da força de trabalho no setor da saúde?.....	28
3.5 Temas e dimensões para a construção dos indicadores para operacionalização da categoria de superexploração da força de trabalho em saúde	29
3.5.1 Mercado de trabalho/Condições de trabalho:	29
3.5.2 Intensidade do trabalho:	29
3.5.3 Efeitos da superexploração:.....	29
3.5.4 Caracterização da força de trabalho do SUS:	30
3.5.5 Dados socioeconômicos gerais:.....	30
4 REFLEXOS DA DEPENDÊNCIA NO SETOR SAÚDE	31
4.1 A categoria de determinação social da saúde e o papel do trabalho	33
4.2 Organização social e consciência de classe da força de trabalho em saúde	35
4.3 Consciência de classe	36
4.4 Ideologia e transferência de valor da força de trabalho na enfermagem.....	41
4.5 A luta de classes na institucionalidade do Estado dependente: o histórico do piso salarial da enfermagem.....	44
REFERÊNCIAS.....	49

APRESENTAÇÃO

Este texto, em processo de elaboração, visa contribuir com as Notas Técnicas sobre a Força de Trabalho em Saúde, que fazem parte da fundamentação teórica para o desenvolvimento da pesquisa “O Estado dependente brasileiro e a acumulação privada de capital no setor de saúde”, financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), aprovado na Chamada CNPq/MCTI Nº 10/2023 - Faixa B - Grupos Consolidados (Processo Nº 406191/2023-9), e em desenvolvimento pelo Grupo de Pesquisa Saúde, Sociedade, Estado e Mercado (Grupo SEM), sediado no Instituto de Medicina Social (IMS/UERJ) e inscrito no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq (link: <http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/4363332595278286>).

A presente nota aborda os elementos teóricos que orientam à pesquisa em relação à compreensão e análise da força de trabalho em saúde no Brasil, com ênfase na Teoria Marxista da Dependência (TMD), utilizando também outras bases teóricas convergentes.

1 SOBRE O MÉTODO

As análises que serão feitas na presente nota técnica partem da compreensão da totalidade – categoria central no pensamento de Marx, que compreende um objeto inserido em um sistema interligado e em um processo dinâmico, onde cada elemento interfere e é interferido pelo todo. É por essa categoria que é possível apreender a realidade em sua totalidade, considerando suas múltiplas determinações e relações (Marx, 1857). Para Michael Löwy (2015, p. 23-24), a totalidade é entendida como a “percepção da realidade social como um todo orgânico, estruturado, no qual não se pode entender um elemento, um aspecto, uma dimensão, sem perder a sua relação com o conjunto”.

Nosso estudo parte, portanto, do geral, o sistema capitalista globalizado, para o particular, o capitalismo dependente latino-americano, e o singular, o capitalismo dependente brasileiro e o setor da saúde. Adota como método de análise o materialismo histórico-dialético, fundado por Marx e Engels, o qual busca compreender a realidade social mediante a análise das condições materiais da sociedade, isto é, observando o desenvolvimento dos modos de produção e as consequentes transformações nas relações de produção e das forças produtivas.

Se, por um lado, a história do desenvolvimento social se estrutura sobre bases materiais, por outro e ao mesmo tempo, essas mesmas bases encontram contradições – quando a produção entra em choque com as relações sociais. Esse processo é chamado de dialética – que, em Marx e Engels, será diferente da dialética hegeliana, assumindo, assim, a sobreposição da produção e reprodução da vida material sobre as ideias, e da dimensão revolucionária de transformação da realidade social sobre a simples interpretação e legitimação desta.

O materialismo dialético pressupõe, então, uma leitura dinâmica e totalizante da realidade concreta, entendendo, como apresentado por Löwy (2015) acima, que os fatos sociais estão conectados e não podem ser analisados de forma isolada, desprezando os aspectos políticos, econômicos, culturais e de demais áreas (Gil, 2008). É necessário apreender a essência do objeto, sua estrutura e dinâmica, compreendendo-o como um processo – “não se pode conceber o mundo como um conjunto de coisas acabadas, mas como um conjunto de processos” (Marx-Engels, 1963, p. 195 apud Netto, 2011, p. 31).

Ao adotar o materialismo histórico-dialético, entendemos que o mesmo é uma teoria científica e como tal não nos dá um conhecimento concreto, mas sim as técnicas necessárias para construir um conhecimento científico dos objetos concretos (Harnecker, 1983).

(...) os conceitos empíricos “realizam” os conceitos teóricos no conhecimento concreto dos objetos concretos. A dialética de uma tal “realização”... necessitará de amplos esclarecimentos, que não podem ser produzidos senão sobre a base de uma teoria da prática das ciências e de sua história. (Althusser, 1967, p. 6, apud Harnecker, 1983, p. 206)

Para Marx, o método adequado para elaboração teórica é aquele em que o pesquisador avança para além das “determinações mais simples” alcançadas pela abstração. É o caminho de volta do abstrato para o concreto que viabiliza a compreensão da “rica totalidade de determinações e relações diversas” (Netto, 2011, p. 43) do objeto de análise.

É também por ser ciência que o materialismo histórico entende que ela “não pode viver senão mediante a condição de desenvolver-se” (Harnecker, 1983, p. 206), corroborando com o já apresentado sobre a inexistência de “coisas acabadas”. Todos os fenômenos sociais são transitórios e produto social da ação dos homens.

Para Marx, aplicando o método dialético, todos os fenômenos econômicos ou sociais, todas as chamadas leis da economia e da sociedade, são produto da ação humana e, portanto, podem ser transformados por essa ação.

[...]

Todas elas são produtos sociais. Todas elas têm que ser analisadas em sua historicidade, no seu desenvolvimento histórico, na sua transformação histórica (Löwy, 2015, p. 22-23).

Assim, Marx considerava que seu trabalho era um simples início de uma ciência, apresentando os princípios teóricos de uma teoria que é absolutamente necessária de desenvolver – não apenas a teoria geral, mas também suas aplicações específicas, alinhadas a cada caso concreto (Harnecker, 1983). Considerando o exposto, justificamos, assim, a adoção do referencial teórico da TMD, que se apropria dos clássicos – principalmente, fundando-se na teoria do valor de Marx e na teoria do imperialismo de Lenin – observando o todo e como esse influi na formação sócio-histórica e econômica latino-americana, desenvolvendo a compreensão sobre as nossas particularidades.

Para o pesquisador marxista, o estudo deve estar a serviço da análise de realidades concretas, produzindo conhecimentos históricos que compreendam as formações sociais e suas conjunturas políticas (Harnecker, 1983). Cabe destacar que as formações sociais e as conjunturas políticas são dois níveis de “realização” da teoria marxista da história, na qual a primeira se define como “uma estrutura social historicamente determinada que toma a forma de uma individualidade concreta, que mantém certa identidade através de suas transformações” (Harnecker, 1983, p. 206) e a segunda como “momento atual dessa estrutura social, isto é, as formas particulares que toma essa individualidade nos diversos momentos históricos” (idem).

Por esse motivo, há conexões indissociáveis entre os componentes do projeto, uma vez que eles interferem e sofrem interferência uns dos outros, conformando um todo comum e gerando particularidades para cada objeto específico de pesquisa.

2 FORÇA DE TRABALHO EM SAÚDE

A força de trabalho em saúde no Brasil desempenha um papel fundamental na garantia da qualidade do sistema de saúde, refletindo não apenas na oferta de serviços, mas também nas condições de acesso, resolutividade e equidade do atendimento à população. A evolução da quantidade de profissionais, sua distribuição entre os setores público e privado, as características demográficas e as condições de trabalho são aspectos essenciais para entender o contexto da saúde no país.

O Brasil experimentou um crescimento significativo na formação de profissionais de saúde ao longo das últimas décadas, impulsionado por políticas de expansão do acesso ao ensino superior e por iniciativas como o Programa Mais Médicos, criado em 2013, que visou suprir a escassez de médicos, especialmente em regiões periféricas e de difícil acesso. De acordo com dados do Conselho Federal de Medicina (CFM), o número de médicos no Brasil cresceu cerca de 70% entre 2000 e 2020.

No entanto, essa expansão não se deu de forma homogênea. Embora o número de profissionais tenha aumentado, existem desigualdades entre as regiões do país, com uma maior concentração de médicos nas regiões Sudeste e Sul, enquanto o Norte e o Nordeste ainda enfrentam lacunas significativas no número de profissionais. Isso é evidenciado pelas taxas de médicos por 1.000 habitantes, que são mais altas nas áreas urbanas e de melhor infraestrutura e mais baixas nas zonas rurais.

A distribuição entre os setores público e privado também é um aspecto importante na configuração da força de trabalho em saúde. De acordo com dados do IBGE, enquanto o setor privado abriga uma quantidade considerável de profissionais, o Sistema Único de Saúde (SUS) é o principal responsável pela oferta de serviços para a maior parte da população, especialmente nas camadas sociais mais vulneráveis.

A diferença salarial entre os setores também é significativa. Profissionais da saúde no setor privado tendem a receber remunerações mais altas, especialmente em grandes centros urbanos. Por outro lado, no SUS, as condições de trabalho variam de acordo com a região, e muitos profissionais enfrentam desafios como longas jornadas, infraestrutura inadequada e falta de equipamentos. Esse quadro afeta diretamente a atratividade do SUS como empregador, o que contribui para a migração de profissionais para o setor privado.

Estudos sobre as características dos profissionais de saúde no Brasil mostram que há uma predominância de mulheres nas áreas de enfermagem, fisioterapia, nutrição e odontologia, enquanto a medicina e a odontologia apresentam uma distribuição mais equilibrada entre os sexos, mas com uma tendência crescente de mulheres ingressando nesses cursos. A média de idade dos profissionais também é um fator importante, já que uma parte significativa da força de trabalho está se aproximando da aposentadoria, o que pode gerar um desequilíbrio na oferta de profissionais nos próximos anos. Além disso, a diversidade racial é uma questão relevante, embora haja avanços na inserção de profissionais negros e pardos, ainda existe uma sub-representação em relação à população brasileira como um todo. Políticas de inclusão racial e ações afirmativas nas

universidades são medidas que visam aumentar a diversidade racial e étnica entre os profissionais de saúde.

As condições de trabalho no Brasil são uma preocupação central na gestão da força de trabalho em saúde. Profissionais enfrentam desafios como alta carga horária, jornadas extenuantes, salários abaixo da média, especialmente no SUS, e condições estruturais inadequadas em algumas regiões do país. A falta de valorização da carreira, o estresse emocional relacionado ao atendimento em ambientes de alta demanda e a sobrecarga de trabalho são fatores que impactam a saúde mental e o bem-estar dos profissionais.

Estudos indicam que, no Brasil, há uma pressão crescente sobre os profissionais de saúde, que frequentemente enfrentam condições de trabalho insustentáveis, especialmente em tempos de crise, como a pandemia de COVID-19. Nesse contexto, a qualidade de vida no trabalho, a segurança ocupacional e o suporte emocional tornam-se temas urgentes para políticas públicas de saúde.

O Brasil possui uma vasta rede de cursos de graduação em saúde, com destaque para os cursos de Medicina, Enfermagem, Odontologia e Fisioterapia. A qualidade da formação varia significativamente entre as universidades, e há uma grande preocupação com o processo de formação continuada. Isso inclui a necessidade de integrar a teoria com a prática, considerando as realidades regionais e as exigências do SUS.

A residência médica, além de ser um requisito para especialização, também desempenha um papel importante na formação de médicos, sendo uma das formas de garantir uma formação mais prática e integrada ao sistema de saúde pública. Em muitos casos, os programas de residência têm se expandido para áreas mais periféricas, com o objetivo de incentivar a atuação de médicos em regiões com carência de especialistas.

Neste ano, o Ministério da Saúde implementou o Exame nacional de educação médica (Enamed) de forma anual para substituir o Enade, como elemento avaliativo de indução para a residência médica. Os processos unificados da Residência Médica também foram implementados de forma nacional garantindo maior participação de todas as regiões no processo de distribuição de vagas de residência médica no país.

Outro programa que vem sendo implementado é o programa Mais especialista que de uma certa forma quer impulsionar o acesso às especialidades médicas no SUS mas que dependem da oferta de serviços privados em detrimento de ampliação dos serviços no SUS. Muito se discute sobre a implementação da política no sentido de priorizar o setor de saúde suplementar e privado no país ao invés de investimentos no serviço público.

Embora o Brasil tenha avançado na formação e no número de profissionais de saúde, os desafios relacionados à distribuição geográfica desigual, condições de trabalho precárias e qualidade de formação persistem. A disparidade entre os setores público e privado, o aumento da demanda por serviços e o envelhecimento da população exigem uma revisão das políticas públicas voltadas para a força de trabalho em saúde. Investir em formação continuada, melhorias nas condições de trabalho e incentivos para a atuação em áreas carentes serão cruciais para enfrentar os desafios futuros e garantir a equidade no acesso à saúde no Brasil.

2.1 Reprodução social e a força de trabalho em saúde

A força de trabalho, compreendida como a capacidade humana de produzir, configura-se, segundo Marx, como a “mercadoria especial” indispensável à dinâmica do modo de produção capitalista, sendo ela a condição necessária para sua ativação e reprodução. Enquanto mercadoria, surge da existência do trabalhador livre destituído de todo meio de produção. Por não o ter, é obrigado, para manter sua subsistência, a vender a única coisa que possui a quem detém os meios de produção: sua força de trabalho. Além disso, ela tem a capacidade de não só criar valor, mas também de possibilitar que os meios de produção transfiram seu valor para a mercadoria final (Harnecker, 1983), uma vez que é o trabalho humano que age sobre os mesmos (matérias-primas, ferramentas, máquinas, dentre outros).

A força de trabalho, assim, possui a característica singular de constituir-se como fonte de valor, na medida em que possibilita a criação de mercadorias e a geração de mais-valor. A apropriação do excedente produzido pelo trabalhador, por parte do capitalista, constitui o fundamento de sua dominação, sendo assim, a reprodução do sistema capitalista depende da exploração da força de trabalho (Marx, 2017).

A reprodução da força de trabalho constitui um pilar essencial de sua sustentação, o que remete ao conceito de reprodução social, trabalhado por feministas marxistas como Lise Vogel, Tithi Bhattacharya, Cinzia Arruzza e Nancy Fraser. A reprodução social designa o conjunto de processos, materiais e imateriais, que permitem a regeneração cotidiana e intergeracional da força de trabalho, assegurando a continuidade da vida e, portanto, da própria acumulação capitalista (Bhattacharya, 2019).

Pesquisadoras como Vogel (2022) e Bhattacharya (2019) argumentam que a reprodução da força de trabalho se realiza, em grande medida, fora do circuito direto da produção capitalista, no espaço da família, da comunidade e dos serviços públicos, frequentemente por meio de trabalho não remunerado realizado por mulheres. Esse processo envolve: 1) a regeneração diária dos trabalhadores empregados; 2) o cuidado de não-trabalhadores (crianças, idosos, desempregados, pessoas com deficiência); e 3) a reprodução biológica de novas gerações. **Produção e reprodução social constituem processos integrados: sem a reprodução social, não há força de trabalho disponível para a produção; sem a produção capitalista, não há extração de mais-valor que retroalimenta o sistema.**

De acordo com Carcanholo (2007), ao se analisar a totalidade da reprodução do capital, verifica-se que a apropriação não se restringe à mais-valia produzida no âmbito do processo produtivo individual. Para além dessa dimensão, há também a incorporação do excedente-valor socialmente gerado pelo conjunto dos trabalhadores coletivos, configurando uma forma ampliada de extração de riqueza. Tal mecanismo expressa-se, segundo o autor, como transferência de valor ao capital sob a forma de “lucro adicional”, uma vez que a reposição da força de trabalho, assegurada pelo salário indireto materializado em políticas sociais, não é custeada pelo capitalista no salário do trabalhador, mas, ainda assim, converte-se em ganho para a acumulação. Nesse sentido, Carcanholo (2011, p. 159, grifos do autor) afirma que os profissionais da saúde pública:

(...) produzem valor e excedente-valor que não são pagos por aqueles que

imediatamente usufruem, os quais, se forem trabalhadores, têm o valor da sua força de trabalho repostou ou ampliado. Não apenas o excedente, mas também o próprio valor público reaparecerá nas mãos dos capitais que contratam os trabalhadores, sem que isso lhes acarrete qualquer custo (salvo quando pagam impostos correspondentes). *Se esses trabalhadores são produtivos, aquele valor e aquele excedente se transformam em mais lucros para o capital global. A atividade dos mencionados profissionais funcionários públicos é, então, duplamente produtiva: não apenas o excedente que produzem, mas também todo o valor retorna sob a forma de lucro do capital.*

Esse argumento é particularmente relevante quando se examina o trabalho em saúde. Embora tais profissionais estejam inseridos em instituições públicas, sua atividade contribui de modo indireto, porém decisivo, para a acumulação capitalista, ao garantir a reprodução ampliada da força de trabalho social. A saúde pública, ao restabelecer a capacidade laboral, reduz custos para o capital privado e, ao mesmo tempo, transfere excedente ao capital global sem que este arque com as despesas correspondentes. Dessa forma, revela-se a especificidade de um tipo de exploração que se dá para além da relação salarial imediata, demonstrando como a reprodução social, mediada por políticas públicas, converte-se em um mecanismo de valorização do capital e intensificação da sua lógica de acumulação.

No capitalismo o produto do processo de trabalho em saúde é o cuidado, entendido como uma mercadoria intangível, consumida no próprio ato de sua realização. Quando não está diretamente subsumido à lógica da extração de mais-valor, esse trabalho é classificado como improdutivo (Arruzza; Bhattacharya, 2020). Contudo, sob a perspectiva da reprodução ampliada do capital, o profissional da saúde participa indiretamente dos custos de produção, adquirindo caráter produtivo nos contextos em que a saúde é mercantilizada. Assim, a depender da forma histórica e institucional em que esse trabalho se insere, ele pode responder simultaneamente à extração direta de mais-valor e, de maneira indireta, à reprodução social — coletiva e individual — da força de trabalho.

O trabalho de cuidado na saúde insere-se no campo das atividades de manutenção e reprodução da força de trabalho no contexto da sociedade capitalista. Quando remunerado, encontra-se submetido às determinações do conflito entre capital e trabalho, característico da produção de mercadorias-serviço. Não obstante, a remuneração desse trabalho está intrinsecamente vinculada ao valor social atribuído às atividades de cuidado, desempenhadas majoritariamente por mulheres, evidenciando a sobredeterminação de gênero e raça na organização e na produção dos serviços de cuidado em geral — que vão do trabalho doméstico ao cuidado em saúde (Fraser, 2023; Hirata, 2022).

O capitalismo historicamente generificou a divisão entre produção e reprodução. Fraser (2020) aponta que desde o século XIX, o trabalho reprodutivo foi relegado à esfera doméstica e associado às mulheres, desvalorizado e remunerado simbolicamente pela “moeda do amor”, em contraste com o trabalho produtivo, remunerado em dinheiro. Esse processo estruturou novas formas de subordinação feminina, ao mesmo tempo em que permitiu ao capital “parasitar” o trabalho de cuidado, apropriando-se de seus efeitos sem remunerá-lo. O resultado é uma crise estrutural do cuidado, marcada por sobrecarga feminina, “pobreza de tempo” e esgotamento social.

O Estado tem papel central na mediação entre capital e reprodução social. Políticas públicas de saúde, educação e assistência social podem aliviar ou agravar a crise do cuidado. A expansão de serviços públicos gratuitos representa uma forma de socialização parcial da reprodução social, reduzindo o peso sobre as famílias e, particularmente, sobre as mulheres.

Sob o neoliberalismo, observa-se um processo de desresponsabilização estatal, com cortes em serviços, privatizações e terceirizações. Isso transfere novamente o ônus da reprodução social para os lares, intensificando o trabalho não pago e precarizado (Arruzza; Bhattacharya, 2020).

As formas de exploração do trabalho de cuidado apresentam padrões diferenciados conforme a localidade. Nos países centrais, observa-se maior mercantilização do cuidado por meio de creches, lares de idosos e serviços terceirizados, ainda que fortemente sustentados pelo trabalho imigrante e racializado. Já nos países dependentes, como o Brasil, prevalece a lógica da superexploração da força de trabalho, categoria formulada por Ruy Mauro Marini, a qual é caracterizada por três mecanismos de violação estrutural do valor da força de trabalho: prolongamento da jornada, intensificação do ritmo e compressão do fundo de consumo, isto é, remuneração abaixo do “valor normal” (Luce, 2018; Marini, 2000).

No caso do trabalho das mulheres, a superexploração assume uma dupla dimensão: além da exploração assalariada, soma-se a carga do trabalho doméstico e de cuidado não remunerado, compondo jornadas intermináveis e reforçando desigualdades de gênero e classe. Em países dependentes, o peso da reprodução social recai desproporcionalmente sobre as mulheres pobres, negras e periféricas, que acumulam jornadas extensas entre o trabalho doméstico não pago e empregos precários nos setores de cuidado (saúde, educação, serviços sociais). No Brasil, a insuficiência de creches, a sobrecarga do Sistema Único de Saúde (SUS) e a precarização das políticas de assistência social exemplificam essa dinâmica. A retração estatal se conecta à lógica do capitalismo dependente, que intensifica a superexploração e fragiliza ainda mais os mecanismos de proteção social.

Cabe ressaltar que, conforme analisam Arruzza e Bhattacharya (2020), do ponto de vista da Teoria da Reprodução Social, o crescente aumento do exército industrial de reserva é acompanhado do racismo para elevar ao extremo as condições ultra precarizadas dos trabalhadores, reforçando padrões diferenciados de reprodução social da força de trabalho e, portanto, de valor da força de trabalho.

(...) en ciertas situaciones el capital va a retroceder, como lo hizo en los orígenes del industrialismo de los que hablaba antes. Porque cuando el capital extermina a las comunidades forestales ('forest people') lo hace para construir una fábrica en la tierra de esas comunidades, por lo tanto, necesita gente para trabajar en esa fábrica. Entonces lo mejor que puede hacer es contratar a una parte de esa 'población innecesaria' para que trabaje en esa fábrica. Ese proceso es parte de lo que está pasando. Y todo esto sucede con una rúbrica de intensa racialización que ayuda a mantener los salarios bajos y hacer que esos empleos aparezcan como si fueran un regalo que el capital está haciendo a esa comunidad, algo que deben agradecer porque 'son negros, qué más pueden pedir'. Esa rúbrica ideológica justifica todo el proceso que se lleva adelante. **Lo que quiero remarcar es que no podemos considerar que** hay una orientación absoluta hacia el exterminio de las poblaciones racializadas porque, para ser honesta, las

tareas más importantes para el capitalismo son llevadas a cabo por gente de color. Por ende, el capitalismo no puede destruir ese capital, el capitalismo no puede permitirse liquidar todo el capital que constituye la gente de color. Pero la racialización ayuda a mantener a la población bajo control y ayuda también a aniquilarla cuando es necesario. Por ende, si una comunidad está luchando para preservar su territorio está perfectamente justificado traer soldados y dispararles. Si una comunidad está luchando por la preservación de un bosque, está perfectamente justificado traer a los militares y limpiar el territorio de manifestantes. Eso es lo primero que quiero decir para mirar el proceso de un modo dinámico en lugar de verlo en un modo estático. (Arruzza; Bhattacharya, 2020 p. 63, grifo nosso)

Conforme Ferreira (2022), a análise da questão social em sua complexidade exige a articulação entre classe, gênero e raça como dimensões constitutivas do próprio modo de produção capitalista, e não como esferas externas ou complementares. A autora argumenta que o heteropatriarcado e o racismo estrutural não são resquícios históricos de formações pré-capitalistas, mas elementos fundantes da lei do valor no capitalismo contemporâneo, constituindo estratégias que permitem ao capital equalizar por baixo o valor da força de trabalho.

A Teoria da Reprodução Social ilumina como essas dinâmicas incidem de forma desigual sobre diferentes segmentos da classe trabalhadora. O trabalho reprodutivo não pago das mulheres, ao ser ocultado na forma valor, constitui uma das bases materiais que permitem ao capital reduzir os custos de reprodução da força de trabalho. Essa desvalorização estrutural conecta-se à lógica da superexploração: quanto maior a apropriação de trabalho não pago, maior a capacidade do capital de transferir a pressão sobre os salários para níveis abaixo do mínimo socialmente necessário. Assim, a reprodução social aparece como espaço privilegiado de extração indireta de valor, ainda que não se traduza em mais-valia no sentido estrito (Ferreira, 2022).

Ferreira (2022) enfatiza que a racialização e a feminização do mundo do trabalho não se explicam apenas como processos culturais ou ideológicos, mas como estratégias econômicas do capital para rebaixar salários, precarizar condições de vida e ampliar a massa de trabalhadores disponíveis. A divisão sexual e racial do trabalho atua, portanto, como mecanismo estrutural da superexploração. Mulheres, pessoas negras e populações não heteronormativas ocupam as primeiras posições no exército industrial de reserva, sendo lançadas em ocupações mais precárias, desprovidas de direitos e fortemente marcadas pelo sobretrabalho. Nesse sentido, o capital busca promover a reprodução social dessa força de trabalho em condições suficientes para mantê-la disponível sob valores reduzidos no mercado de trabalho; ademais, este processo é acompanhado da feminização do mercado de trabalho e piora nas condições de trabalho.

Na saúde, a crescente feminização da força de trabalho está associada à desvalorização e precarização das condições laborais e rebaixamento salarial das profissionais. O estudo de Shannon *et al.* (2019) sobre a força de trabalho em saúde, demonstra que: 1) a disparidade salarial de gênero é um fenômeno global, mas mais intenso nos países periféricos do capitalismo; 2) quanto maior a inserção de mulheres em uma categoria profissional, maior a desigualdade salarial e pior a remuneração relativa das mulheres; e 3) esse processo foi mais acentuado em países de renda média-baixa entre 2006 e 2014, período em que o aumento da presença feminina se correlacionou

com a ampliação da desigualdade salarial e com a deterioração das condições salariais.

Em um contexto de expansão da força de trabalho em saúde necessário para sustentar os sistemas e alcançar a cobertura universal, os limites de financiamento público e os tetos salariais tensionam as possibilidades de aumento da remuneração salarial dos profissionais. Nesse cenário, a maior presença feminina, associada a salários relativamente mais baixos para funções equivalentes, cria um incentivo econômico perverso: o aumento da participação das mulheres torna-se uma “boa compra”, contribuindo para manter reduzida a massa salarial no setor (Shannon *et al.*, 2019).

A enfermagem, a maior categoria profissional na área da saúde, constitui uma das categorias profissionais mais emblemáticas da articulação entre reprodução social e superexploração. Primeiro, porque seu trabalho está diretamente vinculado ao cuidado da vida e à regeneração da força de trabalho social. Segundo, porque, sendo majoritariamente feminina, a profissão é atravessada por desigualdades de gênero, com baixos salários, múltiplos vínculos empregatícios e jornadas exaustivas. A análise de Santos (2012) sobre o valor da força de trabalho da enfermeira demonstra que, apesar de seu alto nível de qualificação, fatores como a feminização da profissão, a fragilidade organizativa da categoria e a hegemonia do modelo biomédico reduzem o valor social e econômico atribuído ao trabalho da enfermagem. Isso a torna especialmente vulnerável à precarização e à superexploração.

Barreto e Mendes (2023) mostram que enfermeiras e enfermeiros que durante a Covid-19 no Brasil enfrentaram jornadas acima de 40 horas semanais, frequentemente com mais de um vínculo empregatício, resultou em sobrecarga, adoecimento e elevado número de acidentes de trabalho. Pode-se observar que o atentado ao “fundo de vida” das profissionais de enfermagem foi de tal ordem que a categoria das técnicas de enfermagem se estabeleceu entre a que mais se registrou óbitos durante a pandemia.

O conceito de reprodução social permite compreender que o capitalismo não se sustenta apenas pela produção de mercadorias, mas pela contínua reprodução da vida, processo no qual as mulheres desempenham papel central e desigualmente onerado. A articulação entre gênero e capitalismo revela que o trabalho de cuidado, embora essencial, é sistematicamente desvalorizado e explorado. Nos países dependentes, a lógica da superexploração aprofunda essas contradições, configurando jornadas intensas e precarização estrutural.

A enfermagem exemplifica de maneira clara essa dinâmica: trabalho essencial à reprodução social, realizado majoritariamente por mulheres, altamente qualificado, mas submetido a baixas remunerações, sobrecarga e múltiplos vínculos. Assim, a crítica à exploração do cuidado e à superexploração do trabalho da enfermagem aponta para a necessidade de repensar as políticas públicas de cuidado, fortalecer a organização coletiva da categoria e reconhecer a reprodução social como eixo estruturante na luta por justiça social, de gênero e de classe.

2.2 Superexploração da força de trabalho em saúde

A categoria superexploração da força de trabalho foi introduzida na economia política por Ruy Mauro Marini (1932-1997) ao difundir a Teoria Marxista da Dependência. Segundo Marini

Pesquisa: O Estado dependente brasileiro e a acumulação privada de capital no setor de saúde
Processo CNPq: 406191/2023-9

(2000 apud Luce, 2018), “o fundamento da dependência é a superexploração do trabalho”. Partimos de uma breve síntese sobre os conceitos basilares da TMD e as características do Estado na dependência - que não foram desenvolvidas propriamente pelos autores clássicos da TMD - para avançar no conceito fundamental da superexploração, eixo desta nota técnica, e pensar a força de trabalho em saúde.

3 A TEORIA MARXISTA DA DEPENDÊNCIA E ELEMENTOS PARA A ANÁLISE DO SETOR DA SAÚDE

A TMD segue a linhagem da teoria do valor-trabalho de Karl Marx e a Teoria do Imperialismo de Vladimir Lenin. Interpelou referenciais como: 1) a Teoria do Desenvolvimento, predominante na década de 1950, que defendia a industrialização como modelo para as sociedades capitalistas se modernizarem, independentemente de seu contexto histórico-social; 2) o estruturalismo da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) que considerava a industrialização com ênfase na substituição de importações como estratégia potente para superar o subdesenvolvimento e; 3) a Teoria da Dependência Associada (TDA) que postula que o desenvolvimento das nações periféricas deveria acontecer a partir do alinhamento e de forma subjacente ao desenvolvimento dos países centrais. Conceitualmente, entende-se a dependência como uma:

(...) relação de subordinação entre nações formalmente independentes, em cujo marco das relações de produção das nações subordinadas são modificadas ou recriadas para assegurar a reprodução ampliada da dependência. A consequência da dependência não pode ser, portanto, nada mais do que maior dependência, e sua superação supõe, necessariamente, a supressão das relações de produção nela envolvida. (Marini, 2000, p. 4)

Seguem, respectivamente, as críticas da TMD a cada ponto acima:

1) os autores da TMD concluíram que a Teoria do Desenvolvimento era insuficiente para a compreensão da realidade latino-americana dado que não era possível esperar dessas regiões uma “decolagem” como ocorreu na Inglaterra com a revolução industrial e nos EUA no pós-Segunda Guerra Mundial, porque esses países partiram de uma condição muito distinta da América Latina, que viveu uma intensa situação de exploração colonial e uso de trabalho escravo (Santos, 1998).

2) já a crítica ao modelo cepalino parte da constatação de que a estratégia de desenvolvimento baseada na industrialização para substituir as importações encontrou um limite claro na divisão internacional do trabalho. Observando que o objetivo da globalização não foi desenvolver regiões, mas formar novos mercados consumidores e escoar uma imensa produção acumulada no centro hegemônico, o que incluiu até mesmo vender maquinário obsoleto e usado para periferia (idem). Os teóricos da TMD iniciaram a reflexão e a elaboração intelectual sobre o fato da integração dos sistemas produtivos da América Latina em segmentos de mercado já dominados por grandes corporações sediadas nos EUA e na Europa ter ampliado a dependência da região ao invés de reduzi-la. Isto porque o novo padrão de produção não era facilmente reprodutível, uma vez que as tecnologias estavam concentradas nos países centrais, o que demandou mais investimentos de capital, também concentrados nos mesmos países e; 3) em sua base, a TMD argumenta que a integração da América Latina se deu sob condições econômicas, políticas e tecnológicas claramente definidas para não ameaçar os monopólios e os oligopólios dos países centrais e que o alinhamento proposto pela TDA alimentava esse processo e resultaria, como de fato aconteceu, na desnacionalização da produção. Para elucidar esse aspecto contra os postulados da TDA, foi demonstrado que já havia um intenso sistema produtivo na América Latina, sobretudo no Brasil, México e Argentina, e que a integração desses países ao sistema liderado pelo

centro, diferente de modernizá-los, acabou remodelando ou mesmo extinguindo setores industriais pela nova configuração determinada pelas grandes corporações (Bambirra, 2015).

Na obra “A dialética da dependência” (Marini, 2000) foram desenvolvidas as leis tendenciais fundamentais para análises sobre o processo do capitalismo dependente, elaborando categorias que formam os argumentos centrais da TMD: a transferência de valor, a cisão do ciclo de capital e a superexploração da força de trabalho, que podem ser aplicadas para análises tanto macropolíticas, quanto setoriais.

Sobre a **transferência de valor**, há duas formas de os países realizarem as trocas, uma que atende às leis de mercado e outra que fraudas essas mesmas leis na forma como fixam os preços de mercado e os preços de produção das mercadorias (idem). Essa “fraude nas leis de mercado” se dá, porque no sistema de troca os países centrais comercializam produtos de maior valor agregado, cujos preços se deterioram de forma mais lenta que o preço dos produtos primários comercializados pelas economias periféricas, gerando vantagens para os primeiros. Além disso, há mecanismos permanentes de transferência de valor dos países dependentes para os países centrais na forma de pagamento de serviço da dívida, remessa de lucros, dividendos e royalties, além da apropriação de recursos naturais (Luce, 2018).

Outra categoria é a **cisão no ciclo de capital**, particularidade observada no capitalismo periférico e que significa a separação entre o que o país produz e o que a população consome. Neste caso, as esferas de circulação não são similares ao capitalismo clássico, porque os trabalhadores não têm níveis salariais correspondentes aos trabalhadores das economias centrais. Assim, o país deixa de produzir o que a massa populacional tem condições de consumir para se dedicar à produção para exportação, quebrando um arco essencial na economia, e fazendo com que as classes abastadas passem a buscar no mercado externo os bens mais avançados tecnologicamente, tornando o mercado interno cada vez menos relevante. Mesmo produtos tecnológicos de alta demanda popular como computadores e aparelhos de celular são produzidos fora do país, ou a produção nacional inclui apenas as etapas finais de montagem e distribuição, de modo que o projeto e suas evoluções permanecem protegidos por patentes nas sedes dos países desenvolvedores. Esta realidade se aplica à maior parte das tecnologias em saúde.

Para compensar as perdas externas derivadas das desvantagens no sistema de troca, a burguesia interna promove a **superexploração da força de trabalho**, terceira categoria de análise, precarizando vínculos, retirando direitos, pagando abaixo do valor do trabalho, prolongando e intensificando a jornada de trabalho, a fim de obter excedente de mais-valia:

Nesse sentido, a superexploração da força de trabalho se estabelece a partir da intensificação dos mecanismos de exploração da força de trabalho – particularmente, o incremento da jornada de trabalho, a intensificação do trabalho e a redução do fundo de consumo do trabalhador – em condições de transferência estrutural e permanente dos valores gerados internamente nos países dependentes para a economia internacional, o que resultaria na interrupção do ciclo do capital nas economias dependentes (Amaral; Duarte, 2023, p. 2).

Esta também é a concepção de Osório (2009):

A diferença reside em que, nas economias dependentes, essa modalidade de exploração se encontra no centro da acumulação. Não é então nem conjuntural nem tangencial à lógica de como essas sociedades se organizam. E ganha sentido quando se analisa o capitalismo como sistema mundial, que exige transferências de valores das regiões periféricas para o centro, e quando as primeiras, como forma de compensar essas transferências, acabam transformando parte do “fundo necessário de consumo do operário” em um “fundo de acumulação de capital”, dando origem a uma forma particular de reprodução capitalista e a uma forma particular de capitalismo: o dependente (idem, p. 174).

Todos esses aspectos são observáveis no setor de saúde brasileiro, cujas multinacionais já possuíam bases instaladas no país desde 1920. Quando ocorreu a integração do sistema produtivo brasileiro, essas bases locais puderam contar com investimentos, isenções e subsídios oferecidos pelo Estado, dominando o mercado interno rapidamente, o que culminou na desnacionalização da produção e no total domínio do setor pelo capital privado e estrangeiro.

Sumariamente, seguem os anos e legislações que marcam o aprofundamento da dependência e ações estatais a favor da acumulação de capital (período de 1960-2020) no setor produtivo na saúde (Rodrigues *et al.*, 2023)¹:

- a) Decreto nº 53.984/1964 – revoga o Decreto nº 53.584/1964, que estabeleceu a uniformização e controle dos preços de venda de medicamentos (Art. 1º);
- b) Decreto-Lei nº 1.005/1969 (Código da Propriedade Industrial) – não reconhece patentes para saúde e medicamentos (Art. 8º);
- c) Decreto-Lei nº 1.005/1969 (Código da Propriedade Industrial) – não reconhece patentes para saúde e medicamentos (Art. 8º);

Lei nº 5.772/1971 (Código da Propriedade Industrial) – não reconhece patentes para saúde e medicamentos (Art. 9º);

- d) Decreto nº 68.806/1971 – Criação da CEME (Central de Medicamentos), visava ampliar o acesso a medicamentos, fomentar a pesquisa e a produção nacional;
- e) Lei nº 9.279/1996 (Lei de Patentes) – reconhecimento de patentes além do acordado no TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Rights);
- f) Em 2004 – BNDES cria o Profarma; financiamento da produção de medicamentos.

Em relação aos incentivos e subsídios fiscais ao setor de seguros privados de saúde temos a Lei nº 4.506/1964 – descontos no IR (Art. 9, § 4, Decreto-Lei nº 73/1966 (Sistema Nacional de Seguros Privados) – inclusive de saúde (Arts. 129º a 135º), Lei nº 8.134/1990 – 100% de subsídios fiscais no IR para pessoas físicas (Art. 8º, II), Lei nº 9.656/1998 – regulamentação do mercado de seguros e entrada do capital estrangeiro na saúde privada (Art. 1º, § 3º), Lei nº 9.961/2000 – criação da ANS (idem).

¹ Para uma argumentação mais detalhada de cada legislação e seus efeitos no aprofundamento da dependência, consultar o artigo citado.

O mesmo ocorreu com a prestação de serviços, que desde a década de 1970 conta com incentivos tributários e outros subsídios para ampliação do subsetor de serviços privados, que atualmente domina o setor secundário e terciário de atenção à saúde. Mais precisamente, a desconstrução e fragilização da função pública com os consequentes efeitos deletérios para a burocracia estatal, que remontam à década de 1950 (Ney; Gonçalves, 2020):

Segundo Florisvaldo Dutra de Araújo, houve, depois de 1930, uma opção clara pelo regime estatutário para os servidores públicos, a partir da publicação do Decreto-lei nº 1.713/1939, que instituiu o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União (2007, p. 148). Alaim de Almeida Carneiro afirmou a este respeito que: “A fixação do conceito de funcionário público e a repulsa definitiva da tese contratual são os dois elementos nucleares do Estatuto (...)” (CARNEIRO, 1945, p. 332). O governo de Getúlio Vargas chegou a estender de forma obrigatória para o Distrito Federal, estados e municípios a adoção do Estatuto por meio do Decreto-lei nº 3.070/1941 (Araújo, 2007, p. 150) — só para funções temporárias, como obras, se admitia contratar funcionários em regime diferente do estatutário. Na década de 1950, a aprovação da Lei nº 1.890/1953, segundo Araújo, “marcaria o primeiro passo na introdução da legislação trabalhista comum no âmbito da função pública” (2007, p. 154). Após o golpe militar, a situação começou a mudar, em 9 de abril de 1969, com a publicação do Decreto nº 64.335, que instituiu a Comissão de Reforma do Pessoal Civil (BRASIL, 1969).

O processo que tem seu germe na Lei nº 1.890/1953, com a introdução do regime de Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) na administração pública, até a reforma do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE) de 1995, que previu uma diferenciação das funções “essenciais” de Estado (reduzidas na diplomacia, nas finanças públicas, na área jurídica e nas carreiras de gestão) e aquelas que seriam executadas por instituições da administração indireta, as demais funções, incluídas as políticas sociais, ocasionaram a captura e intensificação da exploração na prestação de serviços nessas áreas:

A restrição de investimento na carreira pública relegou às demais áreas um papel secundário, suscetível às peculiaridades políticas regionais, além da falta de investimento e de progressão na carreira – o que se contrapõe à motivação necessária para o trabalhador que executa a política social/pública na ponta, em contato direto com o cidadão. Cabe questionar como, no federalismo de um país continental, com aproximadamente 5.570 municípios, com profundas disparidades demográficas e econômicas, poderá se efetivar as políticas de Estado com uma definição tão restrita do “essencial” (Ney; Gonçalves, 2020, p. 6).

Seguem as legislações que marcaram esse processo: Decreto-Lei nº 72/1966 – criação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), Decreto-Lei nº 200/1967 (Reforma da Administração Pública) – ênfase à contratação de serviços privados, Lei nº 6.168/1974 – criação do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS); favorece empréstimos aos prestadores privados (Art. 5º, I), artigos 196, 198 e 199 da Constituição Federal de 1988 – cria o SUS e torna livre a participação do capital privado (Art. 199), Lei nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde) – veda a participação do capital estrangeiro (Art. 23), Leis nº 9.637/1998 e nº 9.790/1999 – leis de OS e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP); gestão privada de serviços públicos; , Portaria GM/MS nº 531/1999 – criação do Fundo de Ações Estratégicas e de Compensação (FAEC); favorece prestação privada de serviços de média e alta complexidade (MAC); Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de

Responsabilidade Fiscal) – limita o gasto com pessoal (Art. 19), Lei nº 13.097/2015 – altera o Art. 23 da Lei Orgânica da Saúde; abertura para o capital estrangeiro (Art. 142), EC nº 95/2016 – novo regime fiscal; teto para despesas primárias públicas, exclui gastos com a dívida (Art. 107) (Rodrigues *et al*, 2023), além da e a PEC 32/2000, da nova reforma administrativa e a Lei complementar nº 200/ 2023, conhecida como “o novo arcabouço fiscal” (em substituição a EC95/2016).

Convém destacar ainda o processo de endividamento externo do Ministério de Saúde (MS) (Soares, 2009), e mesmo o histórico subfinanciamento do SUS, afinal, um e outro resultam da prioridade de Estados da periferia do sistema, como o brasileiro, em garantir a transferência de valor aos países centrais por meio do pagamento de juros sobre dívidas contraídas, e na qual a reserva de altas parcelas do orçamento público se mostra uma condição essencial (Souza, 2001).

A formatação do Estado para garantir seu papel na divisão internacional do trabalho e a manutenção (ou agravamento) da condição de dependência têm relação direta com as políticas sociais, principal mediador nas relações entre capital e trabalho na proteção ao segundo. Com efeito, as condições gerais da economia e do trabalho no país espelham um padrão para o trabalho na política de saúde, guardadas algumas diferenças de que o trabalho no setor público ainda possui em relação ao privado, mais por uma deterioração lenta, visto os ataques à legislação trabalhista, à justiça do trabalho e aos sindicatos ocorridos nas últimas duas décadas, do que de uma melhora no setor público, que ainda dispõe de algumas “trincheiras legais” de proteção — que têm sido direta ou insidiosamente minadas.

3.1 O Estado dependente

O capital atua no sentido de defender que seus interesses predominem no aparato do Estado, de modo que as políticas empreendidas por este estejam ajustadas com seus projetos de reprodução (Osorio, 2012) e o Estado, por sua vez, é poroso aos interesses do capital, desenvolvendo um conjunto de mecanismos que garantem a acumulação e a manutenção da dependência. Exemplo disto são as frações burguesas que, por vezes, têm interesses antagônicos – umas visando conter a demanda, outras, aumentar a mesma. Ambas buscam, e as mais fortes obtêm, concessões do Estado em termos de isenções tributárias e financiamento público.

Dentre os autores clássicos da TMD (Ruy Mauro Marini, Vânia Bambirra e Theotônio dos Santos) não há uma definição rematada de Estado dependente (Bichir, 2017) — principalmente, no tocante a uma orientação geral da TMD de considerar as peculiaridades do desenvolvimento capitalista em cada país e sua inserção na economia globalizada. De toda forma, segundo Maíra Machado Bichir (*idem*) é possível destacar algumas características gerais dos Estados dependentes:

1. A primeira é a atuação do Estado no sentido da perpetuação dos meios de transferência de valor e cisão do ciclo de capital. Especificamente em relação ao setor saúde, vimos uma série de medidas na superestrutura legal e institucional do Estado, com fins de conservação e reforço da situação de dependência, assim como subsídios para financiar o consumo diferenciado (subsídio fiscal para seguros de saúde, por exemplo) de parcela minoritária da população, sem interferir nas condições precárias de trabalho da maioria;
2. Em decorrência do acirramento das contradições e tensionamento

sociais, o Estado dependente se utiliza de meios coercitivos brutais contra sua população, como é testemunhado cotidianamente pela violência policial na periferias das grandes cidades, além de se valer recorrentemente de golpes de Estado de corte ideológico de extrema direita para conter movimentos tanto à esquerda, como trabalhistas, como no caso do golpe militar de 1964 no Brasil (Bichir, 2018; Rodrigues, 2014) e;

3. Devido à forte presença de capital estrangeiro na economia dependente, além da submissão do Estado dependente ao pagamento de juros aos seus credores internacionais, há a conformação de um padrão de intervenção estatal que se equilibra em executar as políticas que formalmente prescreve (nos direitos fundamentais previstos na CF) e atender às exigências de austeridade dos organismos financeiros internacionais.

Esta também é a visão de Osorio (2019), para quem o Estado no capitalismo dependente está cercado por dois processos: o da condição dependente das formações sociais e o da modalidade de exploração, caracterizado pela superexploração da força de trabalho. Os países dependentes, em posição subordinada pela divisão internacional do trabalho e limitados a replicar novos padrões de reprodução do capital, assumem relações de subsoberania e subdesenvolvimento e adotam mecanismos, inclusive coercitivos, para manter a reprodução e acumulação do capital.

A existência da divisão internacional do trabalho, que designa as atribuições produtivas de cada país do globo em diversos momentos históricos (Osorio, 2012), visa manter os interesses do sistema capitalista e a relação centro-periferia, onde a essa última se impõe a especialização produtiva exportadora, caracterizando-se pela desindustrialização, diminuição da capacidade de produção interna e de atendimento às demandas locais e tornando-se frágil e dependente do mercado externo.

O Estado dependente se situa na posição de servir a muitos senhores (garantir a acumulação de capital da burguesia multinacional, que ocupa um lugar privilegiado e dominante no interior da estrutura econômico-social, como também da burguesia interna, que ocupa um papel subordinado, secundário, mas não desprezível nessa estrutura), ao passo que compromete grande parte de suas receitas ao pagamento de taxas de juros exorbitantes da dívida pública e tem sua capacidade de receita reduzida, por conta da baixa capacidade de consumo interno (cisão do ciclo de capital), o que implica baixa arrecadação e limitação em financiar políticas sociais de alta qualidade e abrangentes (universais) (Rodrigues *et al.*, 2023).

O contexto nacional se fundamenta no padrão de intervenção do Estado dependente na mediação entre capital e trabalho, com foco na superexploração dos trabalhadores das políticas sociais, especificamente na de saúde, em detrimento de outras funções estatais. Apesar de considerar a exploração da força de trabalho como uma característica geral do modo de produção capitalista, com intensificação em sua fase de oligopólios, monopólios e financeirização (inclusive em países centrais), trabalhamos com autores que consideram a superexploração do trabalho como uma característica diferencial dos países dependentes, ao passo que se estabelece como uma relação necessária, a partir da transferência de valor aos países centrais:

[...] a categoria perde sua significação se não for compreendida a partir do que chamaremos aqui de um par categorial, no sentido de que ela difere de sua categoria matriz justo porque só se manifesta em razão das transferências internacionais de valor que são estruturais na dinâmica de reprodução do capitalismo dependente [...]. (Amaral, 2022, p. 110)

Especificamente, nos interessa a relação entre as condições gerais do trabalho nos países dependentes e sua relação com o trabalho no serviço público. Na medida em que partimos do “elo indissolúvel” (Amaral; Duarte, 2023, p. 5) entre transferência de valor e intensificação da exploração do trabalho (com o conseqüente desgaste prematuro da força de trabalho), característica da formação do desenvolvimento capitalista na região, o que estabelece os parâmetros gerais rebaixados do mercado de trabalho, atingindo, portanto, o setor público:

Assim, nesse nível de análise importa compreender, como já dissemos, que a superexploração não se verifica apenas em setores que efetivamente transferem valor, mas como um padrão de relação capital-trabalho estabelecido historicamente a partir dos condicionantes estruturais da dependência, estes ligados inexoravelmente ao processo estrutural de transferência de valor. (idem, p. 12)

O Estado, portanto, tem papel fundamental na manutenção das relações de dependência e de acumulação de capital – desta forma, papel fundamental também na manutenção da superexploração da força de trabalho. Ao longo desta nota técnica, veremos alguns períodos históricos em que houve conjunturas mais favoráveis às conquistas de direitos pela classe trabalhadora e conjunturas mais adversas, onde a contradição capital-trabalho se impôs fortemente e onde se revelou os reais interesses de classe. Em todas essas conjunturas, o Estado esteve atuante, a serviço, em última instância, dos interesses de uma classe: a classe burguesa.

3.2 Elementos de compreensão da superexploração da força de trabalho

O peso moral da expressão superexploração pode parecer ser tributária da escravidão — em função dos horrores da exploração do trabalho de seres humanos até o limite de sua vida — mácula da história colonial de muitos países da América Latina, especialmente àqueles que se valeram do grande latifúndio monocultor e basearam sua economia na exportação de produtos primários para as respectivas colônias. No entanto, Luce (2018) afirma que é uma modalidade de exploração própria do capitalismo dependente na região.

O conceito de superexploração pode persuadir a uma interpretação equivocada a partir da antecipação semântica da palavra, especificamente em relação ao seu prefixo super, que de imediato pode sugerir uma maior exploração, medida pela taxa de mais-valia, quando na realidade Marini busca reforçar o sentido de exploração acima ou para além de limites socio-historicamente determinados (Luce, 2018).

A compensação das perdas na lucratividade da burguesia interna promove a superexploração do trabalho, o que na prática pode implicar em um peso maior na exploração da mais-valia absoluta, ou seja, na intensidade e no prolongamento da exploração da mão de obra, em detrimento do investimento tecnológico em produtividade (mais-valia relativa), além do pagamento abaixo do valor de reprodução da força de trabalho pela apropriação do fundo de

consumo do trabalhador e, conseqüentemente, do seu fundo de vida — o que não quer dizer a ausência de exploração em ganhos de produtividade pela extração de mais-valia relativa. Este é o cenário geral do trabalho no contexto da dependência:

Nos marcos desse condicionamento, e buscando compensar essa limitação, a burguesia interna utiliza, de modo sistemático, a superexploração da força de trabalho, lançando grande parte da população numa situação caracterizada por baixos salários, longas jornadas, relações contratuais precárias, piores condições de trabalho em comparação àquelas que prevalecem nos países centrais e baixa incorporação tecnológica no processo produtivo, reforçando e reconfigurando divisões territoriais, raciais e étnicas. (Rodrigues *et al.*, 2023, p. 4)

É importante citar a ressalva que Luce (2018) faz sobre a mais-valia relativa no conjunto de formações econômico-sociais dependentes, a qual:

(...) [comparece] sem a mesma potência ou mesmo grau em que [se apresenta] nas economias dominantes. Enquanto no capitalismo central o eixo da acumulação se articula em torno da mais-valia relativa, no capitalismo dependente esse eixo se baseia na superexploração. E isto engendra tendências e processos particulares. Eis o sentido da afirmação segundo a qual nestas economias o momento predominante é a acumulação com base em uma maior exploração do trabalhador — entendendo já, aqui, que maior exploração não é sinônimo de taxa superior de mais-valia, nem tampouco sinônimo de mais-valia absoluta ou ausência de mais-valia relativa, mas superexploração. (idem, p. 143)

Não é difícil supor que esses termos na relação entre capital e trabalho produzam a intensificação do tensionamento social e que gerem uma gama de reivindicações de classe latentes, que venham a trazer em sociedades formalmente democráticas um clamor por melhores condições de vida. Nesse sentido, a ação do Estado irá transitar entre pequenas concessões de ganhos sociais mínimos, forte coerção (pelas forças militares repressivas) e cooptação ideológica na manutenção da superexploração.

Apresentamos a seguir um quadro que sintetiza, a partir de Luce (2018), a definição e características do conceito de superexploração do trabalho e das categorias mediadoras para compreender as suas conexões internas.

Quadro 1 — Definição e características do conceito de superexploração e das categorias mediadoras

Conceito	Definição	Características	Exemplo/Medição
Superexploração	Determinação negativa do valor da força de trabalho, contida no âmbito da lei do valor. Agudização da tendência negativa inscrita na lei do valor.	Desgaste prematuro da força de trabalho.	Indicadores de afastamento por acidentes e adoecimento (físico e mental) em função do trabalho.
		Reposição insuficiente do desgaste.	
		Rebaixamento sistemático do valor da força de trabalho.	
		Atuação estrutural nas economias dependentes.	
Valor total da força de trabalho	Valor correspondente ao quanto a força de trabalho vale ao longo de toda a vida útil de um trabalhador.	Capacidade total de trabalho de uma pessoa.	30 anos de trabalho = 10.950 dias trabalhados.
		Medido em toda a vida produtiva.	
		Base para cálculo do valor diário.	
Valor diário da força de trabalho	Fração de um dia de trabalho do valor total da força de trabalho.	Parcela diária do valor total.	1 dia = 1/10.950 do valor total da força de trabalho.
		Unidade de medida para a exploração.	
		Base para geração de mais-valia.	
Fundo de consumo	Transubstanciação do valor diário. Recursos necessários para a reprodução cotidiana da força de trabalho.	Acesso a valores de uso necessários (salário).	Medido pelo SM necessário (DIEESE) em 2025 R\$7.147,91, em contraste com o SM vigente em R\$1.581,00. O valor leva em conta o custo de vida de uma família com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência.
		Reposição das energias físico- psíquicas.	
		Influência direta no fundo de vida.	
Fundo de vida	Transubstanciação do valor total. Capacidade de reprodução da força de trabalho ao longo da vida.	Expressão desgaste total.	Ataques ao fundo de vida levam o trabalhador a trabalhar mais para tentar restaurá-lo, p. ex., através de vários vínculos de trabalho, banco de horas, trabalho aos domingos, venda de férias remuneradas, negociação de 50% do horário de almoço etc.
		Variável dependente do fundo de consumo diário.	
		Flexibilização das Leis trabalhistas.	
Valor normal	Limite estabelecido historicamente para a remuneração adequada da força de trabalho.	Definido pela evolução histórica.	Países industriais: salários próximos ao valor real. Países dependentes: sempre abaixo do valor da força de trabalho.
		Resultado da luta de classes.	
		Presente nos países do capitalismo central.	
		Não suficientemente pago nos países dependentes.	
Violação do valor	Remuneração da força de trabalho sistematicamente abaixo de seu valor normal	Característica dos países dependentes.	Nos países dependentes, a força de trabalho é sempre remunerada abaixo do seu valor
		Forma predominante de superexploração.	

Fonte: adaptado de Luce (2018)

Em função da superexploração do trabalho, o capital confronta o trabalhador em dois momentos: na produção e na circulação. A produção de mercadorias em massa passa a requerer que o produtor da substância do valor também compareça como consumidor. Essa necessidade,

somada a décadas de lutas dos trabalhadores, levou a imposição de limites ao capital e a conquista de uma duração normal da jornada de trabalho. Entretanto, nos países dependentes, mesmo com as lutas dos trabalhadores, as condições são regidas por leis tendenciais específicas: a transferência de valor como intercâmbio desigual, a cisão nas fases do ciclo do capital e a superexploração da força de trabalho. A seguir, quatro períodos históricos sobre o valor da força de trabalho e da luta de classes:

1. Os anos entre a Revolução de 1848 e a Grande Depressão de 1873-1896 tiveram os primeiros êxitos na imposição de um **limite normal** à exploração da força de trabalho. Pode-se destacar a Lei das Dez Horas da Europa em 1850;
2. Entre a Grande Depressão dos anos oitocentistas e a Primeira Guerra Mundial verificam-se melhoras em relação a quantidade e qualidade dos valores de uso acessados pela classe trabalhadora, devido à ampliação e queda dos preços de bens de consumo. Ainda, houve novas imposições à jornada de trabalho;
3. Entre o fim da primeira Guerra Mundial, passando pela crise de 1919, pelas políticas keynesianas seguintes, pela Segunda Guerra e pelos Anos Dourados, até os anos de 1970, início do neoliberalismo.

Verifica-se nesses três períodos uma tendência à redução e estabilização da jornada de trabalho. Esse seria o elemento de normalidade colocado no capitalismo central que deve ser considerado ao pensar sobre o valor normal da força de trabalho.

Entretanto, a partir da década de 1970, passando os Anos Dourados do pós-Segunda Guerra, o neoliberalismo dá início à **quarta conjuntura histórica**, que lança uma ofensiva para reconfigurar as relações capital-trabalho sob nova orientação e atacar as conquistas anteriores:

Tanto o nível de desgaste da força de trabalho quanto o modo de seu pagamento em condições próximas de seu valor serão colocados em xeque. Esta nova conjuntura passará a vigorar em todo espectro de formações econômico-sociais e é o que tem suscitado o atual debate, na TMD, a respeito de ser a superexploração uma tendência específica do capitalismo dependente ou, atualmente, generalizada na economia mundial. (Luce, 2018, p. 165)

A Figura 1 sintetiza os quatro períodos históricos sobre o valor da força de trabalho e da luta de classes:

Figura 1— Linha histórica do valor da força de trabalho e luta de classes

Fonte: adaptado de Luce (2018)

Por sua vez, na América Latina, o início do processo de limitação à jornada de trabalho começou no século XX. Com atraso entre 50 e 70 anos em relação ao capitalismo mundial. Pode-se pensar em dois fatores, além do próprio retardo no desenvolvimento industrial, que estejam associadas. Primeiro, pela população ser bem maior, o que faz com que o exército industrial de reserva seja elevado. Segundo, a classe dominante dos países dependentes recorre mais diretamente à superexploração, como mecanismo de compensação da diferença do valor produzido e valor apropriado.

Pesquisa: O Estado dependente brasileiro e a acumulação privada de capital no setor de saúde
Processo CNPq: 406191/2023-9

Em relação aos baixos salários, também demonstrados historicamente em comparação com países centrais, podem ser apontadas enquanto causas: novamente a exacerbação do exército industrial de reserva; a não participação do trabalhador na segunda etapa de circulação; a burguesia dependente tenta compensar as transferências de valor que fazem apertando sobre os trabalhadores.

Ao analisar dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT) percebe-se uma tendência dos países do capitalismo central de estabilização da jornada de trabalho em 40h semanais, enquanto no capitalismo dependente gira em torno de 48h. Ao observar o percentual dos trabalhadores homens que seguem trabalhando após os 65 anos de idade por decisão não voluntária, a comparação é de 19,3% contra 48,5%. Entre as mulheres, 12% e 28% (idem).

No capitalismo dependente, também delimitam-se quatro períodos históricos para a observação da relação-valor, evidenciado na Figura 2 (ver mais abaixo).

As diferenças encontradas entre países centrais e dependentes, tanto no atraso histórico, quanto nas condições da luta de classes, evidenciam que a superexploração existe em países do capitalismo central, mas é estrutural e sistemática nos países dependentes:

Um caso exemplar da utilização da superexploração como mecanismo de compensação pelas trocas de valor desiguais, é a observação da evolução da quantidade de toneladas de cana-de açúcar cortadas por dia, que passou de 5 a 8 por trabalhador em 1980 para 12 a 15 em 2004. Isso no mesmo período em que se substitui o corte manual dos trabalhadores pelo maquinário. Os proprietários rurais que não se utilizam de tecnologia, passaram a compensar sua desvantagem produtiva superexplorando o trabalhador. (idem, p. 174)

Figura 2 — Linha histórica da relação-valor no capitalismo dependente

Fonte: adaptado de Luce (2018)

3.3 As formas da superexploração da Força de Trabalho

Luce (2018) aponta quatro formas através das quais a superexploração da força de trabalho se expressa. São elas: 1) o pagamento da força de trabalho abaixo do valor normal, 2) a prolongação da jornada de trabalho além dos limites normais; 3) o aumento da intensidade do trabalho além dos limites normais, e 4) o hiato entre o pagamento da força de trabalho e o elemento histórico-moral do valor da força de trabalho.

3.3.1 Pagamento da força de trabalho abaixo do valor normal

Para a realidade brasileira, a observação do valor normal da remuneração do trabalhador,

parâmetro pelo qual pode-se avaliar se a remuneração ocorre abaixo do valor, pode ser exemplificada através da comparação dos salários com o salário mínimo necessário (SMN) calculado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE). A observação da trajetória histórica dos salários mínimos no Brasil comparados com o SMN demonstram um abismo entre o necessário e o que de fato é pago aos trabalhadores. Em agosto de 2025, o valor do SMN foi estimado em R\$7.147,91, para suprir as necessidades básicas de uma família, como alimentação, saúde, transporte, moradia, etc. No entanto, o salário mínimo atual é de R\$1.518,00, **quase cinco vezes menor que o necessário.**

3.3.2 Prolongação da jornada de trabalho além dos limites normais

A continuidade da jornada de trabalho para além dos limites normais, que chega a violar o fundo de vida do trabalhador, se constitui como superexploração. As horas extras esporádicas não configuram esse mecanismo, contudo, o seu uso sistemático, ainda que adequadamente remunerado, por anos seguidos, chega a afetar a integridade física do trabalhador e o dinheiro é insuficiente para repor o seu desgaste.

Luce (2018) destaca três medidas adotadas pelo Estado brasileiro que permitem esse tipo de mecanismo: a existência de banco de horas, a abertura do comércio aos domingos e a flexibilização das leis trabalhistas. Cabe destacar a combinação das necessidades geradas ao trabalhador pela sua baixa remuneração com o seu aceite em prolongar a jornada de trabalho, pois assim conseguirá remuneração além do salário básico, que é insuficiente para a reposição de sua força vital.

3.3.3 Aumento da intensidade do trabalho além dos limites normais

Não se deve confundir este mecanismo com o aumento da produtividade do trabalhador, apesar de poderem ocorrer simultaneamente. O aumento da intensidade do trabalho pressupõe que ocorre extração de mais-trabalho através da elevação do ritmo ou do desgaste físico do trabalhador. A observação dos efeitos a longo prazo do trabalhador inserido em determinada intensidade do trabalho demonstrará se ultrapassa os limites normais. As doenças laborais e os acidentes de trabalho são grandes sinalizadores dos efeitos deste mecanismo de superexploração.

3.3.4 Hiato entre o pagamento da força de trabalho e o elemento histórico-moral do valor da força de trabalho

Luce (2018) inclui também um quarto mecanismo, que é o aumento dos bens de consumo considerados essenciais para a vida na sociedade capitalista, como na atualidade os aparelhos celulares, sem o aumento proporcional da remuneração recebida para esse novo consumo. Televisores, máquinas de lavar e outros diversos eletrodomésticos deixaram de ser bens de luxo e passaram a fazer parte da lista básica de consumo das famílias de trabalhadores, contudo a aquisição de tais produtos utiliza-se da apropriação do fundo de vida do trabalhador, ocorrendo inclusive pelo mecanismo do endividamento.

Marx chamou esse mecanismo de elemento histórico-moral do valor da força de trabalho. A despeito disso, as transformações da sociedade foram colocando novas necessidades, que

fizeram aumentar a quantidade de bens necessários na cesta de consumo dos trabalhadores: “o desenvolvimento material da sociedade e a generalização de novos bens vão transformando estes novos bens em bens necessários em épocas determinadas” (Osorio, 2009, p. 179).

3.4 Como medir a superexploração da força de trabalho no setor da saúde?

No contexto do desenvolvimento da pesquisa “O Estado dependente brasileiro e a acumulação privada de capital no setor de saúde”, financiada pelo CNPq, procura-se, entre outros objetivos, criar indicadores de natureza quantitativa para caracterizar a superexploração da força de trabalho na saúde, utilizando os dados secundários disponíveis em bases públicas de livre acesso, com foco nas áreas profissionais da enfermagem e da medicina. Esses segmentos compõem juntos mais de 70% da força de trabalho do setor no Brasil e refletem contextos variados relacionados à escolaridade, classe econômica e formação social, permitindo observar como a superexploração se manifesta de forma desigual entre grupos profissionais.

O conjunto abrangente de indicadores estão organizados em quatro eixos principais: **mercado e condições de trabalho, intensidade do trabalho, efeitos da superexploração e caracterização da força de trabalho**. No primeiro eixo, foram mapeados indicadores relacionados aos vínculos formais, tipo de contrato, jornada semanal, remuneração média, greves e relação entre vínculos públicos e privados. O eixo da intensidade do trabalho contempla dados sobre a distribuição da carga assistencial em diferentes níveis de atenção, como número de atendimentos e procedimentos realizados, bem como a relação entre número de profissionais, leitos e população. No eixo dos efeitos da superexploração, foram reunidos dados sobre afastamentos, licenças, aposentadorias por invalidez, acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, além de indicadores de mortalidade e da presença de organizações sociais no setor. Por fim, foram sistematizados dados para a caracterização da força de trabalho, incluindo gênero, raça, idade, tempo de formação, inserção por porte populacional e proporção de profissionais por habitante. Também foram identificados indicadores macroeconômicos e sociais que permitem compreender a formação de um exército industrial de reserva vinculado à saúde.

Serão analisados os dados extraídos das seguintes fontes:

1. Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) (dados atualizados por categoria profissional);
2. Estudos da demografia médica já publicados;
3. Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) (Painéis de Informações da RAIS - 2015 a 2022);
4. Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) (Painéis de Informações do CAGED 2020 a 2024);
5. Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (Painéis ElastiCNES - dados disponíveis a partir de 2007);
6. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD);
7. Instituto Nacional do Seguro Social (INSS);

8. Organização Internacional do Trabalho (OIT);
9. Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE);
10. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE - Censo 2010 e 2022);
11. Anuário Estatístico de Acidentes do Trabalho (AEAT), Ministério da Previdência;
12. Análises do mercado de trabalho - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA);
13. Relatórios da Atenção Primária em Saúde - e-SUS, e-GESTOR;
14. Portal Nacional de Dados de Contas da Força de Trabalho de Saúde (NHWA/WHO).

3.5 Temas e dimensões para a construção dos indicadores para operacionalização da categoria de superexploração da força de trabalho em saúde

3.5.1 Mercado de trabalho/Condições de trabalho:

- Vínculos de trabalho: quantitativo por profissão, por ano, por local;
- Tipo de vínculo por profissão, por ano, por local;
- Remuneração: salários - Faixas salariais por profissão, por ano, por local;
- Carga horária (jornada);
- Número de greves/quantitativo de horas paradas por ano;
- Relação de vínculos públicos X vínculos privados.

3.5.2 Intensidade do trabalho:

- Média e alta complexidade: quantitativo de procedimentos;
- Quantidade de atendimentos;
- Quantidade de leitos por profissionais e população;
- Dimensionamento dos profissionais de enfermagem - Distribuição de profissionais de enfermagem por habitante.

3.5.3 Efeitos da superexploração:

- Doenças laborais: taxa de frequência de doenças ocupacionais (número de casos por número de trabalhadores ou horas trabalhadas), a taxa de gravidade (tempo de afastamento devido à doença), prevalência de doenças ocupacionais, incidência de novos casos, absenteísmo por motivos de saúde, e acidentes e incidentes relacionados à exposição a riscos;

Pesquisa: O Estado dependente brasileiro e a acumulação privada de capital no setor de saúde
Processo CNPq: 406191/2023-9

- Afastamentos: Índice de Absenteísmo, Número de Afastamentos por Causa do Trabalho, Número de Acidentes de Trabalho, Dias Perdidos por Afastamento, Taxas de Frequência e Gravidade;
- Taxa de aposentadoria por invalidez;
- Mortalidade: a taxa de mortalidade (o número de óbitos para cada grupo de trabalhadores), a taxa de acidentes (número de acidentes por número de trabalhadores ou horas trabalhadas) e a taxa de incapacidade permanente;
- Percentual de gastos e postos de trabalho com OSs e OSCIPs.

3.5.4 Caracterização da força de trabalho do SUS:

- Total de médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares do SUS e total geral;
- Número de Profissionais por população;
- Número de Profissionais por raça/cor;
- Gênero;
- Idade dos profissionais;
- Tempo de formação;
- Dados sociodemográficos;
- Desempregados, subempregados, autônomos e taxa de informalidade.

3.5.5 Dados socioeconômicos gerais:

- Dados sociodemográficos;
- População residente total por município de 1990 a 2024 - Agregar por faixas de população, a partir do porte dos municípios (0 a 5 mil, 5 a 10 mil, 10 a 20 mil, 20 a 50 mil, 50 a 500 mil, mais de 500 mil);
- Sexo por município de 1990 a 2024;
- Idade por município de 1990 a 2024 - Agregar em 3 grupos, até 10, 10 a 65 (PEA) e acima de 65;
- População economicamente ativa por município de 1990 a 2024;
- Proporção de população em favelas por município de 1990 a 2024;
- Desempregados, subempregados, autônomos e taxa de informalidade.

4 REFLEXOS DA DEPENDÊNCIA NO SETOR SAÚDE

Postas as condições gerais do trabalho nos termos da dependência e seus reflexos de rebaixamento do trabalho nas políticas sociais, resta-nos analisar seus efeitos na saúde pública brasileira.

Temos como marco histórico e sinalizador da situação de dependência no setor saúde o contexto da pandemia de COVID 19 (Sars-Cov-2), declarada oficialmente em março de 2020, que consistiu na maior e mais grave pandemia vivida pela humanidade em mais de 100 anos desde a gripe espanhola (1918-1919) — a velocidade de sua expansão e a gravidade de suas consequências tiveram como resultante a alteração radical da agenda de prioridades globais e, por conseguinte, a centralidade dos sistemas nacionais de saúde nas preocupações mundiais. A urgência e a primazia em se garantir a sustentabilidade dos sistemas de saúde diante dos reais riscos de colapso à sua capacidade de responder aos efeitos da pandemia conduziu, embora com variações nacionais, à adoção de rígidas medidas de restrição social e econômica. Ademais, tal situação deu visibilidade à profunda desigualdade existente no que tange à capacidade de resposta dos diferentes países para lidar com uma emergência de saúde pública desta gravidade.

No Brasil, este processo demonstrou de forma inequívoca as grandes deficiências e vulnerabilidades de nosso setor saúde, já tão conhecidos pela população e amplamente apontados por uma vasta produção acadêmica, oriunda de pesquisadores e profissionais da área de Saúde Coletiva. Em especial, tal realidade de enfrentamento à COVID-19 escancarou o elevado grau de dependência externa do setor de saúde brasileiro, inclusive ganhando notoriedade no debate e na opinião pública nacional.

Em relação às condições de trabalho na saúde, Barreto e Mendes (2023) fazem uma análise específica da conjuntura brasileira neste contexto e de sua capacidade de resposta à pandemia, a partir dos conceitos de **modo de produção, sistema mundial, padrão de reprodução do capital, formação econômico-social e conjuntura**.

De saída, os autores apontam a dimensão mais cruel da superexploração do trabalho, que é a apropriação do fundo de consumo do trabalhador, ou seja, o valor que dispõe para o mínimo de sua sobrevivência, na medida que essa expropriação ainda retorna ao capital quando o pouco que é pago pelo trabalho é gasto em produtos essenciais à sua reprodução:

Logo, é presumível que o dinheiro que inicialmente saiu do bolso dos capitalistas, no fim das contas, volta para eles, uma vez que os(as) trabalhadores(as) vão gastar seus salários comprando bens essenciais. Isso significa que os capitalistas se apropriam da mais-valia sem dar nada em troca; só permitem que os trabalhadores se apropriem de parte de algo que já produziram (idem, p. 7).

Em sequência, definem que no modo de produção capitalista, saúde é uma mercadoria, na medida em que é um dos elementos essenciais para a reprodução da força de trabalho. No caso de um país que tenha uma política universal de saúde, esse valor incorporado ao trabalho (valor da força de trabalho) é assumido pelo Estado. Por tal característica que um sistema universal de saúde participa na reprodução ampliada do capital.

Não obstante servir à transferência de valor, dado que é um dos elementos de sustentabilidade da superexploração da força de trabalho, o sistema de saúde brasileiro é cronicamente subfinanciado e seus trabalhadores são precarizados. A partir de dados do Anuário dos Trabalhadores da Saúde, publicado pelo DIEESE em 2018, Barreto e Mendes (2023) chegam aos seguintes dados sobre as condições de trabalho na saúde pública²:

- a) Redução do vínculo estatutário, que expressa a opção por uma vinculação mais flexível, porém mais frágil para o trabalhador. No período de 2014-2016, nota-se uma variação percentual negativa nos vínculos estatutários (-0,7%) e outros vínculos (-14,1%);
- b) Maior rotatividade de trabalho nas unidades do SUS — em 2016, 20% dos contratos de trabalho ativos foram encerrados;
- c) No ano de 2016, quase um quarto da força de trabalho tinha múltiplos vínculos, o que denota prolongamento da jornada de trabalho:

Entre as categorias com maior número de vínculos adicionais, destacam-se os(as) técnicos(as) e auxiliares de enfermagem (218 mil), médicas(os) (121 mil), enfermeiras(os) (75 mil) e farmacêuticas(os) (32 mil), totalizando 596 mil trabalhadores da saúde, de um total de 2,68 milhões de trabalhadores(as) no SUS, ou seja, 22% do total (idem, p. 9-10).

- d) O aumento no contingente de trabalhadores não significou valorização do trabalho;

A distância entre a maior remuneração (médicos/as) e a menor (cuidadores/as) no SUS, em 2016, era de sete vezes;

- a) Desigualdade de gênero e raça nas remunerações: mulheres recebiam, em 2016, 75% da remuneração dos homens. As mulheres negras (pretas e pardas) recebiam 60% da remuneração dos homens não negros (brancos, amarelos e indígenas). Os(as) trabalhadores(as) negros(as) têm remuneração equivalente a 80% da remuneração dos(as) não negros(as)³³;
- b) Aumento da jornada de trabalho, inclusive além do limite legal das 44 horas semanais:

Em relatório conjunto publicado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela Organização Internacional do Trabalho (OIT), em setembro de 2021, estimou-se que o fator de risco ocupacional com maior número de mortes atribuíveis em 2016 foi a exposição a longas horas de trabalho (n = 744.924 mortes). Em termos absolutos, o número global de mortes relacionadas ao trabalho aumentou em 177.914 mortes, entre 2000 e 2016, tal tendência foi impulsionada grandemente pela exposição a longas horas de trabalho, que contribuiu com o maior aumento (165.356 mortes globalmente) (Organização Internacional do Trabalho, 2021; *International Labour Organization*, 2021).

- c) A taxa de mortalidade de trabalhadores vinculados a estabelecimentos do

² Observar que, apesar da pesquisa dos autores ter sido incentivada pelo contexto pandêmico, os dados são de anos anteriores.

³ “As diferenças de remuneração que, por um lado, podem ser explicadas pela natureza dos postos de trabalho, como, por exemplo, a constatação de que existem menos mulheres negras médicas (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, 2019)”.

SUS cresceu de 41,8 para 70,7 por 100 mil vínculos, de 2012 para 2016.

Os dados apresentados acima mostram que, apesar da evidente importância do trabalho no SUS, explicitamente revelada na emergência sanitária, esta não é acompanhada pela valorização das carreiras e a melhoria das condições de trabalho.

As condições objetivas e concretas do trabalhador do SUS terão reflexos na sua capacidade de mobilização e sustentação coletiva do projeto sanitário. No tocante ao campo ideológico, cumpre sustentar a questão sobre a origem das “forças” que fazem com que o SUS não seja hegemônico, apesar de vital, entre seus próprios trabalhadores. De toda forma, a dinâmica entre condições de trabalho na saúde e os princípios da política pública de saúde não pode se restringir a prescrições objetivas estanques, que se universalizam em recomendações genéricas e que prescindem da investigação sobre as condições históricas, políticas e sociais do contexto no qual se inserem. Nesse sentido, a pesquisa sobre as lutas sociais, protagonizadas pelos sindicatos e movimentos sociais, se mostra fundamental para a análise dos processos de construção e desconstrução da base social de apoio ao SUS.

Na medida em que a atenção em saúde é um setor econômico prioritariamente de serviços — diferentemente do complexo industrial da saúde, conceito mais abrangente que engloba o setor produtivo — e, por isso, intensivo em recursos humanos, o investimento público neste campo é essencial para o fortalecimento do sistema. A precarização do trabalho em saúde, que avança gradualmente com sua desvinculação das carreiras de Estado, introduzida na década de 1950 até sua instituição na reforma de 1995, é uma estratégia de médio/longo prazo de fragilização insidiosa da política social por diversos vetores: pela desvinculação do trabalhador com sua função pública; pela precarização dos equipamentos de saúde e serviços prestados; pela ação de estigmatizar o Estado e seus representantes; e pela transferência da demanda econômica para o setor privado.

Diante dos elementos conhecidos como os novos riscos sociais, a saber, o aumento da longevidade (inversão da pirâmide etária), a necessidade de investimento nos direitos sociais das mulheres (licença maternidade, creches públicas de qualidade, direitos reprodutivos, etc.) e a dificuldade de financiamento do sistema previdenciário, se coloca a necessidade premente da adoção do investimento social em políticas de caráter universal — condições de sustentabilidade das economias contemporâneas. O direito à saúde pública, universal e gratuita é um dos principais eixos dessa sustentabilidade: não só pelo amparo a crescente população de idosos, pauperizados pelas reformas previdenciárias, e que não conseguirão arcar com os custos progressivos dos seguros de saúde — grande parcela da população já não consegue —, mas também pela grande maioria da população brasileira, que já não consegue suportar qualquer gasto além do que é absorvido integralmente na reprodução do mínimo para sua sobrevivência, efeitos da condição geral da superexploração do trabalho.

4.1 A categoria de determinação social da saúde e o papel do trabalho

A categoria da determinação social da saúde busca explicar as mediações históricas e sociais do processo saúde-doença, compreendendo os aspectos biológicos, econômicos, sociais e culturais como implicados estruturalmente. Parte do caráter histórico e social dos problemas de saúde, associando diretamente o processo saúde-doença à dinâmica de produção capitalista (Silva;

Bicudo, 2023). Sustenta que “as condições materiais de produção e as características sociais gerais de uma sociedade são, efetivamente, a base para o padrão sanitário de um povo” (Fleury-Teixeira; Bronzo, 2010, p. 38). Assim, a concepção da natureza da doença é entendida como um processo da coletividade, no qual o elemento biológico é

estudado a partir do social. A análise acerca das causalidades das doenças se aprofunda mediante a incorporação do estudo das leis históricas de produção e organização sociais, em uma perspectiva que busca a essência dos fenômenos e não meramente suas expressões imediatas ou aparentes. A categoria de determinação social da saúde permite uma compreensão mais abrangente das necessidades de saúde da população e, em decorrência, das demandas de intervenção do Estado. Proporciona uma interlocução entre o campo biológico, psíquico e das condições de vida e trabalho da população (Silva; Bicudo, 2023).

Analisando o papel do trabalho na origem da demanda por cuidado na sociedade atual, Luz (2010) argumenta que o caráter mecânico do regime produtivista vigente, que equipara a atuação do trabalhador à de um instrumento (ou ferramenta) de trabalho, distanciando-se da concepção de “força de trabalho” enquanto coletividade social criadora e transformadora proposta por Marx, tem provocado impactos negativos sobre a saúde dos trabalhadores. Como resultado, observa-se uma crescente necessidade de cuidados, geralmente médicos, para a manutenção da capacidade de trabalhar, ou, alternativamente, para justificar o afastamento do trabalho.

Luz (2010) se debruça sobre o que denomina de “ordem social do trabalho” na sociedade capitalista atual, resultante das transformações tecnológicas e organizacionais da produção desde o último terço do século passado. Investiga ligações concretas entre as regras de organização do trabalho, no contexto do regime assalariado, e o adoecimento da população — sofrimento nem sempre identificado pela racionalidade biomédica —, inclusive do setor que cuida dos doentes, isto é, dos profissionais de saúde.

Nessa “nova ordem social do trabalho”, o setor financeiro da economia, com tendência ao monopólio internacional, tornou-se o palco da produção social, substituindo o papel predominante que até então tinha a indústria no sistema produtivo (Luz, 2010). Nesse contexto, o conjunto das relações sociais anteriormente fundamentado em uma concepção de “solidez” da força de trabalho, decorrente de atributos de estabilidade, foi posto em questão, desencadeando a instabilidade “não apenas do emprego, como do conjunto das funções e atividades sociais relativas ao trabalho e, conseqüentemente, ao regime salarial” (Luz, 2010, p. 130). No novo modelo, tornam-se estratégicas novas funções, de curta ou média duração e caráter provisório, “sem qualquer estabilidade em relação à vigência anterior do ‘emprego’” (Luz, 2010, p. 130). Também são fragilizados direitos previdenciários e legislações trabalhistas, quando não diretamente anuladas, “na prática e na lei” (Luz, 2010, p. 131).

Na fase de financeirização, o mercado de trabalho demanda e descarta mão de obra da forma mais conveniente para seus interesses, explorando àqueles que permanecem e passam a acumular as funções dos dispensados, “uma quantidade de horas de trabalho e de produtividade não vistas desde o século XIX” (Luz, 2010, p. 131). Não existe mais real lazer ou descanso, o desenvolvimento tecnológico e de meios de comunicação e informação permite que “o patrão, seja ele privado ou estatal, atinja o trabalhador com exigências suplementares em seu lar, no bar, na

casa dos amigos ou durante suas férias” (Luz, 2010, p. 131). “Não é de admirar que essa força de trabalho, objetivamente coletiva, adoça coletivamente. O que espanta é que resistam até o fim, morrendo de ‘doenças’, certamente, mas de doenças adquiridas em consequência do regime e das relações sociais no trabalho” (Luz, 2010, p. 131).

4.2 Organização social e consciência de classe da força de trabalho em saúde

Dentre as periodizações expostas na presente nota técnica, correlacionando-as a determinados elementos de análise, dois períodos históricos devem ser destacados quando nos detemos a observar a organização da classe trabalhadora. Compreendendo o sindicato enquanto principal órgão de representação da classe que tudo produz, é necessário reforçar que seu enfraquecimento fortalece o grande capital, que se privilegia da desorganização da classe trabalhadora, tornando essa mais vulnerável aos ataques capitalistas e com menores possibilidades de conquistas de direitos.

O primeiro dos períodos é o da ditadura empresarial-militar, instaurada em 1964 e findada apenas em 1985, onde os sindicatos foram duramente reprimidos, tendo seus dirigentes perseguidos, torturados, assassinados, exilados e/ou desaparecidos, e no qual o sindicalismo brasileiro sofreu forte interferência norte-americana, modificando seu caráter classista e combativo para um caráter meramente economicista, afastando o movimento sindical das lutas políticas e da busca por amplos direitos da classe que historicamente sempre representou. É o período em que há a cooptação de dirigentes sindicais para o chamado “sindicalismo livre”, atrelado ao modelo estadunidense, como aponta Larissa Corrêa (2017) em seu estudo sobre as relações sindicais entre Brasil e Estados Unidos.

O segundo dos períodos é exatamente o que se segue, pós-redemocratização e na década de ascensão do neoliberalismo. Apesar de muito importantes as lutas travadas pelo fim

da ditadura e pelo retorno ao regime democrático, a conjuntura da virada dos anos 80 para os anos 90 é recheada de heranças da ditadura.

O fim do governo militar e o processo de transição democrática não foram capazes de desmontar a estrutura construída pela ditadura. Ao contrário, com a vitória de Fernando Collor, em 1989, o Brasil ingressaria nos anos de 1990 inteiramente alinhado ao projeto neoliberal. No período de dois anos que durou seu breve mandato, realizaram-se severos cortes nos gastos públicos, demissão de funcionários públicos, redução dos salários, privatizações de várias empresas estatais, desregulamentação, abertura da economia para o exterior e ofensiva contra direitos e garantias dos trabalhadores. (Costa, 2013, p. 250).

O projeto e agenda neoliberais se aprofundam e se tornam ainda mais radicais no governo de Fernando Henrique Cardoso, eleito em 1994 e reeleito em 1998 ao cargo de presidente da República. Nesse cenário, é anunciada, em novembro de 1995, a Reforma do Estado, elaborada pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE), que tratará de reduzir a atuação estatal, repassando suas funções para a iniciativa privada. Essa medida levou a cabo três reformas: a econômica, a das privatizações e a administrativa.

A reforma econômica se traduziu no Plano Real, com uma política destinada ao controle da

inflação e contração da economia nacional; o incentivo à abertura comercial e; o enxugamento dos gastos do Estado, garantindo superávit primário e flexibilização dos gastos governamentais (Barbosa e Silva, 2005). As privatizações, já divulgadas no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, atuaram para “transferir para aqueles que, com espírito empreendedor – absolutamente estranho ao universo estatal –, pudessem ditar uma dinâmica administrativa pautada na eficiência” (ibidem, p. 8), servindo para garantir investimentos para os capitais privados nacionais e internacionais. Por fim, a reforma administrativa, que mirou no funcionalismo, nos contratos de gestão via Organizações Sociais (OS) e no princípio da eficiência, tendo a EC 19/199844 como documento orientador.

Esse conjunto de reformas condicionaram mudanças profundas nos serviços públicos e, em específico para nossa análise, nos Recursos Humanos do SUS, alterando as relações e condições de trabalho. Abre-se a possibilidade de contratação fora do Regime Jurídico Único (RJU), quebrando a estabilidade e os planos de carreira, congelando salários e enfraquecendo

a organização dos trabalhadores enquanto classe, já que aumenta a vulnerabilidade de permanência no cargo (Barbosa e Silva, 2005; Pereira *et al.*, 2023).

É um período em que as privatizações tornam-se prioridade na agenda governamental, viabilizando um crescimento de entidades privadas no setor de saúde – que, vale destacar, são fortalecidas desde o regime ditatorial militar.

Segundo Pereira e colaboradores (2023), em estudo sobre os tipos de vínculo de trabalho das enfermeiras na Atenção Primária à Saúde (APS) em âmbito nacional, o Sudeste, por exemplo, teve uma expressiva participação de trabalhadoras contratadas por OSS (Organizações Sociais de Saúde), atingindo um percentual de contratação por essa via (18,66%) três vezes maior do que o encontrado no Brasil (6,19%), consolidando essas organizações como o segundo agente contratante da categoria na APS (Pereira *et al.*, 2023).

As diretrizes neoliberais da política econômica brasileira vão traçar, portanto, um caminho de precarização do trabalho, gerando instabilidade, relações flexíveis e informais de trabalho, falta de concurso público, rotatividade elevada, desproteção trabalhista, ausência de benefícios, baixa remuneração, longas jornadas de trabalho, crescimento das parcerias com OSs, OSCIPs e ONGs, dentre outros (Pereira *et al.*, 2023; Damascena; Vale, 2020; Cavalcante; Lima, 2013) – algumas das categorias fornecidas pela TMD para compreensão da superexploração da força de trabalho, conforme é possível ver ao longo desta Nota Técnica.

4.3 Consciência de classe

Abordar o tema da consciência de classe em Marx é um trabalho complexo, que demanda cautela para não recair em definições simplistas, que segmentam as classes sociais unicamente pela

⁴ Modificou o regime jurídico dos servidores públicos e a administração pública em geral. Extinguiu a obrigatoriedade do RJU e planos de carreira para servidores públicos, permitindo a contratação por regime estatutário e por CLT; consagrou o princípio da eficiência e; trouxe alterações relacionadas ao controle de despesas, finanças públicas e custeio de atividades sob responsabilidade do Distrito Federal (Brasil, 1998; ANDES, 2024).

sua localização em um determinado modo de produção ou pelo seu poder aquisitivo/de consumo. Assim como a conceituação marxiana de capital não se remete ao acúmulo de dinheiro ou bens, mas a uma relação social, classe é um conceito que tem um desenvolvimento dialético e histórico próprios, nos conferindo o trabalho de relacioná-lo com seu passado e atualidade.

O conceito de classe em Marx seria definido, em certo sentido, pela a) posição em relação à propriedade, ou não propriedade, dos meios de produção; b) pela posição dentro de determinadas relações de produção social (conceito que acabou por se generalizar); c) pela consciência que se associa a, ou se afasta de, uma posição de classe; d) pela atuação dessa classe nas lutas concretas dentro de uma formação social (IASI, 2007, grifo nosso).

Seguindo a metodologia de Marx, a despeito das manifestações particulares da consciência, seria possível pelo estudo histórico traçar uma perspectiva universal ao se tratar da consciência de classe. Aqui, se faz necessário reproduzir a longa passagem na obra marxiana do prefácio a sua *Para a Crítica da Economia Política*, que ilumina o objeto da consciência e o método em Marx:

O resultado geral que se me ofereceu e, uma vez ganho, serviu de fio condutor aos meus estudos, pode ser formulado assim sucintamente: na produção social da sua vida os homens entram em determinadas relações, necessárias, independentes da sua vontade, relações de produção que correspondem a uma determinada etapa de desenvolvimento das suas forças produtivas materiais. A totalidade destas relações de produção forma a estrutura económica da sociedade, a base real sobre a qual se ergue uma superestrutura jurídica e política, e à qual correspondem determinadas formas da consciência social. O modo de produção da vida material é que condiciona o processo da vida social, política e espiritual. *Não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas, inversamente, o seu ser social que determina a sua consciência.* Numa certa etapa do seu desenvolvimento, as forças produtivas materiais da sociedade entram em contradição com as relações de produção existentes ou, o que é apenas uma expressão jurídica delas, com as relações de propriedade no seio das quais se tinham até aí movido. De formas de desenvolvimento das forças produtivas, estas relações transformam-se em grilhões das mesmas. Ocorre então uma época de revolução social. Com a transformação do fundamento económico revoluciona-se, mais devagar ou mais depressa, toda a imensa superestrutura.

[...]

Do mesmo modo que não se julga o que um indivíduo é pelo que ele imagina de si próprio, tão pouco se pode julgar uma tal época de revolucionamento a partir da sua consciência, mas se tem, isso sim, de explicar esta consciência a partir das contradições da vida material, do conflito existente entre forças produtivas e relações de produção sociais. Uma formação social nunca decai antes de estarem desenvolvidas todas as forças produtivas para as quais é suficientemente ampla, e nunca surgem relações de produção novas e superiores antes de as condições materiais de existência das mesmas terem sido chocadas no seio da própria sociedade velha. Por isso a humanidade coloca sempre a si mesma apenas as tarefas que pode resolver (Marx, 1859, p.2-3, grifo nosso).

Com efeito, a consciência de classe como objeto de análise é um terreno movediço, uma vez que, em função do carácter histórico de classe, "(...) a consciência: ela "não é", "se torna" (IASI, 2007, p.12), ou seja, se trata de um processo de consciência, ou de tomada de, não linear:

Partindo de uma compreensão marxista, o processo de consciência é visto, de forma preliminar e introdutória, como um desenvolvimento dialético, em que cada momento traz em si os elementos de sua superação, em que as formas já incluem contradições que, ao amadurecerem, remetem à consciência para novas formas e contradições, de maneira que o movimento se expressa num processo que contém saltos e recuos. (Idem)

O caráter histórico da consciência revela que aquilo que é tomado como realidade objetiva para o sujeito é, em perspectiva, uma apresentação particular, historicamente determinada — e sua determinação é interiorizada como “natural” pelo mesmo através das forças ideológicas de sua época, mobilizando-o a reproduzir essa realidade. O campo de forças para a reprodução da realidade histórica tomada como última é transmitida ao sujeito pelos seus contextos sociais, como família (primordialmente), formação escolar (quando presente), trabalho (ou exclusão/marginalização deste), comunidade etc., de maneira que sua própria sobrevivência, sua localização no modo de produção, se articula com esse referencial. Esses referenciais são interiorizados na dialética da constituição subjetiva, entre desejos e limitações, de forma que aquilo que é externo passa a ser tomado como dado, como a realidade, e passa a ser reproduzido pelo sujeito.

A compreensão que nos interessa aqui diz respeito ao que pautará esses valores internalizados como realidade, e a que servem. Numa sociedade de classes, é evidente que não são contingentes e sem propósito. Marx e Engels nos apontam a direção:

As ideias (Gedanken) da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes; Isso é, a classe que é a força material dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, sua força espiritual dominante (...). As idéias dominantes nada mais são do que a expressão ideal das relações materiais dominantes, as relações materiais dominantes concebidas como ideias; portanto, a expressão das relações que tornam uma classe a classe dominante, portanto, as ideias de sua dominação. (Marx; Engels, 1979, p. 72)

Alienação é então cimentada afetivamente para reproduzir a organização material da vida e os interesses e valores da classe dominante. No modo de produção capitalista, no qual o trabalhador é despojado dos meios de produção, seu trabalho é alienado, fundamentalmente, em três aspectos: a) da natureza, na medida que essa é a relação primordial de nossa espécie com o trabalho, de conhecê-la e transformá-la, a segmentação e divisão do trabalho especializado tornam seu produto final desconhecido, distanciando e fetichizando a natureza;

b) de sua própria atividade, ao passo que o trabalho é um meio (de vida e realizado para um outro) e não uma ação própria, alienando-se de si próprio; c) de sua espécie, da vida comunitária, conforme a produção social da vida se torna um meio de sobrevivência individual (Iasi, 2007, p. 21-22).

Em um escopo de abstração mais amplo, em relação à vida cidadã no Estado burguês de um capitalismo dependente, campo que concerne também a política social, a alienação comparece na terceirização da ação na vida pública na institucionalidade estatal. O cidadão, concebido formalmente como um sujeito de direitos e deveres, pode delegar, e se alienar, na expectativa do direito. Posto isso, em um prisma marxista, a superação da alienação e a busca da consciência de classe, envolvem a superação da mercadoria, do capital e do Estado:

O caráter genérico do ser humano na mediação do Estado, na atual sociedade, é a expressão da universalidade do capital. Dessa maneira, não há contradição nos termos que expressa essa igualdade: somos todos cidadãos, membros da sociedade burguesa (civil, se preferirem), somos todos, portanto capital. Essa universalidade esconde o fato de a igualdade exigir que alguns assumam o papel de acumuladores de mais-valia, enquanto outros se transformam na mercadoria que, uma vez consumida, pode gerar capital. (Idem, p. 56)

Ou seja, só existe igualdade, na medida em que todos são parte do capital, livres para vender seu trabalho como mercadoria. A liberdade é capturada por essa condição.

Considerando que, como característica do Estado dependente citada acima, este serve a vários senhores, como aos interesses burguesia interna e externa, formatando assim e limitando suas políticas sociais à transferência de valor, além de oprimir seu próprio povo nas funções coercitivas de contra insurgência, as contradições e oposições de classe se agudizam, mas também são mais duramente reprimidas. Como, segundo Marini (2000) e Luce (2018), a superexploração do trabalho é uma característica diferencial do capitalismo dependente e, especificamente, a particularidade fundamental de uma proporção maior de trabalhadores no exército industrial de reserva (sejam subempregados, sejam excluídos do mercado de trabalho), partimos da compreensão que a maioria da população não se encontra sequer, ou genuinamente não se reconhece, na expectativa de direitos. Como dizer que o Estado é garantidor da liberdade, se nas regiões onde ele é ausente de tudo que significa sua positividade, ele é o próprio agente do caos e morticínio?

A ideologia se revela então como uma força de cooptação dos trabalhadores por diversos vetores, como por discursos economicistas neoliberais que projetam uma bonança futura assintótica (o repetido discurso de “fazer o bolo crescer, para dividi-lo”), ou simplesmente de tomar a precarização das condições de trabalho por eufemismos enganosos, como micro empreendedorismo individual, discursos religiosos reacionários e de prosperidade “mágica” (como uma providência divina, que nos oprime no presente, mas nos protege e reserva um “plano” para a nossa vida), assim como a constante propaganda de que direitos coletivos adquiridos são entraves para o ganho individual — em escala maior e de prejuízos não imediatos, de que a privatização de ativos estatais e cessão de exploração de recursos naturais estratégicos, pela assunção resignada da dependência tecnológica aos estrangeiros, são interessantes para a nação.

Não há, portanto, uma teleologia histórica em Marx que conduza a humanidade espontaneamente para sua emancipação, apesar de haver sim um campo de contradições entre as forças produtivas e as relações de produção, assim como às superestruturas sociais que lhe dão esteio (como dito acima), em relação dialética, que dão base em estado de latência para uma transformação revolucionária. A ideologia, ou ciência das ideias⁵, é o véu que cobre as contradições de interesses entre as classes. Em síntese, apresenta-se então como uma expressão das relações de dominação, que produz uma inversão, o velamento das contradições e sua

⁵ “Apesar do estudo das idéias se confundir com a própria filosofia, o termo ideologia é bem mais recente. Surgiu, não por acaso, no processo final da Revolução Francesa, quando em 1795, foi criado o *Institute de France* com a finalidade de propagar e defender idéias racionalistas do Iluminismo e os principais valores da revolução. Teria sido Antoine Destruitt o criador do termo “ideologia”, com o sentido direto de uma ciência das idéias ou teoria geral das idéias” (Iasi, 2007, p. 79).

naturalização e, por fim, toma suas concepções de mundo particulares, em universais. (Iasi, 2007, p. 81).

É importante ressaltar que evidenciar as forças ideológicas de cada tempo, relacionadas à infraestrutura de produção e reprodução da vida material, não se trata de um determinismo econômico, ou materialista, na perspectiva marxiana. Ao contrário, esse é o papel da ideologia, que visa impor limites à ação, circunscrevendo-a dentro de seus próprios termos em reformas concessivas (daí a impotência da política reformista, ou mesmo das ações nas divisas da situação de dependência) figurando o salto revolucionário como uma fronteira intransponível. A base material da sociedade e suas contradições definem os parâmetros da ação humana, mas esses não se realizam automaticamente, ou se esgotam em si mesmos. Sua realização depende da luta de classes, que se torna a força decisiva, sem que por isso seja constrangida pelos limites impostos pela materialidade.

Com efeito, Marx não fala em uma ideologia específica da classe trabalhadora, que seria emancipatória, mas opõe ideologia à consciência social, no sentido da consciência de classe como superação das forças de dominação da ideologia burguesa. Lenin, diferente de Marx, já fala de uma ideologia socialista: “Uma vez que nem sequer se pode falar de uma ideologia independente elaborada pelas próprias massas operárias no decurso do seu movimento, o problema põe-se unicamente assim: ideologia burguesa ou ideologia socialista” (Lenin, 1977, p. 26), ou seja, propõe uma concepção de luta de classe também como luta de ideias e concepção de mundo. Gramsci se aproxima da visão marxiana, estabelecendo gradações de libertação da ideologia burguesa na disputa com seus aparelhos privados de hegemonia:

Apesar de supor uma ideologia proletária e uma burguesa, sua concepção é graduada em níveis diversos de existência das ideologias. Supõe as “ideologias historicamente orgânicas”, vinculadas diretamente às exigências de estruturas de dominação e poder historicamente determinadas, com força e coerência de um sistema; e ideologias “arbitrárias” ou “não orgânicas”, que se formam por associação caóticas de elementos de cultura, tradição, costumes, experiência cotidiana, e que serão base do chamado senso comum e do bom senso. O proletariado viveria sob a influência da ideologia orgânica da burguesia, mas na forma de sua manifestação não orgânica através do senso comum. A tentativa da burguesia é conseguir legitimar sua visão de mundo, iniciando pelas relações econômicas de dominação, se excedendo à sociedade e às formas de Estado, impondo o que Gramsci denomina de hegemonia. Daí, para esse autor a luta revolucionária implica, também, na disputa de hegemonia. Gramsci chega a chamar essa luta de “anti-ideológica”, mas não abandona a referência às ideias dos trabalhadores como “ideologia proletária” (Iasi, 2007, p. 83).

A dificuldade intrínseca do proletariado moderno como classe comparece nos termos colocados por Marx em “Numa certa etapa do seu desenvolvimento, as forças produtivas materiais da sociedade entram em contradição com as relações de produção existentes (...)” (op. cit.), posto que, na dialética histórica da crise e ascensão de novos modos de produção, os trabalhadores são parte inerentes ao modo de produção capitalista, e assim se reconhecem como tal, e não uma classe em disputa pelos meios de produção — tal como a burguesia no declínio do modo de produção feudal. Nos termos colocados pela ideologia, a destruição da ordem capitalista significaria a sua

própria destruição (de seu meio de sobrevivência, em última instância). A dificuldade aumenta em relação “pequena burguesia”, assim como descrito em Marx, em sua identificação aos valores da classe dominante, ou as novas classes médias, os “white-collars” (prestadores de serviço da classe média/média-alta, os quais trabalham majoritariamente com trabalho intelectual), que quando se reconhecem como classe trabalhadora, o que não é muito frequente, visto que participam do sistema capitalista com algum grau de conforto, representam uma parcela refratária a ser base social de apoio até mesmo aos direitos sociais concessivos da burguesia (Esping-Andersen, 1990).

É pela superação de sua posição de engrenagem do sistema, e da identificação a essa posição, que a consciência é possível. Uma torção na inversão da ideologia do particular ao universal:

Por isso, Marx apresentou no amadurecimento da consciência proletária um traço distintivo fundamental. Enquanto classe em si o proletariado não consegue se colocar na devida autonomia histórica necessária à mudança revolucionária da sociedade; é somente quando consegue se erguer acima de sua condição imediata de classe, quando consegue se colocar no papel de sujeito capaz de representar uma alternativa histórica autônoma que salva a sociedade e as forças produtivas das amarras da forma capitalista, é que o proletariado pode almejar representar os interesses gerais, a partir de seus próprios interesses. (Lasi, 2007, p. 98)

Em outras palavras, o “fazer histórico da classe”, isto é, sua ação coletiva “subjetivada”, se manifesta na capacidade de liderar ações revolucionárias na própria concepção de si, para as quais são exigidas condições concretas, tais como: “níveis e formas de organização, capacidade estratégica, projeto político, unidade da classe, capacidade de ação e de luta” (Idem, p. 145). Mesmo o nível de consciência não pode ser visto apenas como um aspecto subjetivo, como determinações da vontade ou do desejo.

4.4 Ideologia e transferência de valor da força de trabalho na enfermagem

Os vazios assistenciais nas regiões periféricas, especialmente em áreas remotas, constituem objeto de debate recorrente na agenda da Organização Mundial da Saúde (OMS) desde a segunda metade do século XX. A preocupação expressa pelo organismo internacional refletia não apenas questões técnicas de escassez de profissionais, mas também as contradições estruturais que atravessam a conformação histórica dos sistemas de saúde nos países dependentes. Nesse contexto, destacaram-se, na década de 1960, as solicitações dirigidas aos Estados-membros para apoiar a formação, o treinamento e a provisão de profissionais de saúde destinados a atender às populações de países africanos recém-independentes (WHO, 1961).

Entretanto, tais iniciativas evidenciam as tensões inerentes à ordem internacional. O problema da migração de médicos do Sul para o Norte, intensamente discutido pela OMS, apontava para a transferência estrutural de recursos humanos altamente qualificados dos países periféricos para os centrais. Essa dinâmica reforçava o caráter dependente das nações periféricas, que se viam privadas de quadros técnicos fundamentais, ao mesmo tempo em que se submetiam às exigências de validação e regulamentação internacional das qualificações profissionais impostas pelos países centrais (WHO, 1969a; b).

As estratégias de cooperação multilateral para incremento da formação médica e pedidos de retorno dos profissionais para os países de origem não foi o bastante para suprir a insuficiência estrutural de força de trabalho em saúde nos países periféricos. Como resposta, expandiu-se a ênfase na capacitação de profissionais de saúde de todos os níveis e, sobretudo, na constituição de quadros de pessoal auxiliar de saúde, direcionados a suprir as necessidades imediatas de cuidado (WHO, 1970, 1971). Essa estratégia, ainda que fundamental para ampliar a cobertura em curto prazo, traduziu-se em uma divisão hierárquica da força de trabalho em saúde, em que profissionais menos qualificados, mal remunerados e sobrecarregados assumiram funções centrais nos sistemas nacionais.

À luz da teoria da dependência, pode-se compreender que tais medidas contribuem para a reprodução de relações assimétricas no campo da saúde: de um lado, os países centrais concentram profissionais qualificados e impõem os padrões de validação de credenciais; de outro, os países periféricos ficam restritos a estratégias paliativas de formação acelerada e utilização intensiva da força de trabalho auxiliar. Esse arranjo produz uma dinâmica de superexploração do trabalho em saúde, na medida em que amplia a intensidade e a sobrecarga laboral de trabalhadores com baixa remuneração e precariedade de condições de trabalho, ao mesmo tempo em que os priva do reconhecimento e valorização profissional. Assim, o debate sobre os vazios assistenciais transcende a mera questão técnica de distribuição de profissionais, revelando-se como expressão das desigualdades estruturais e da lógica de dependência que marcam a inserção subordinada dos países periféricos no sistema internacional de saúde.

O Relatório Mundial de Saúde (OMS, 2006) diagnostica uma crise global de recursos humanos em saúde, marcada pela escassez de profissionais qualificados, sobretudo na África Subsaariana e em países periféricos, agravada pela precarização do trabalho e pela migração para países centrais. A OMS orienta o enfrentamento dessa crise a partir da ampliação da disponibilidade de profissionais, da extensão da vida laboral e do aumento do desempenho da força de trabalho, vinculando tais medidas à eficácia dos sistemas de saúde. Para tanto, propõe estratégias como formação de baixo custo, recrutamento regulado, gestão da migração, valorização de carreiras (especialmente femininas), prevenção de doenças ocupacionais e reorganização gerencial para maior produtividade.

Apesar de reconhecer as desigualdades estruturais, o relatório adota como pressuposto a limitação orçamentária dos Estados, naturalizando a austeridade fiscal e apontando a mercantilização dos serviços como saída. Ao propor soluções técnico-gerenciais, o RMS contribui para a intensificação da exploração da força de trabalho e para a expansão da acumulação de capital no setor saúde (OMS, 2006). Atualmente pode-se observar intenso incentivo de emigração da força de trabalho da enfermagem (enfermeiras) para os países centrais do capitalismo.

Há uma nova e insidiosa manobra se desenvolvendo no âmbito da enfermagem: as principais potências econômicas, em especial a Alemanha, se movimentam para atrair grandes contingentes de trabalhadores do Brasil e de outros países dependentes. Para isso, propagandeiam uma visão de gordas remunerações e boa qualidade de vida no Primeiro Mundo – mas, muitas vezes, a realidade que se encontra é outra.

Como denunciam entidades como o Conselho Internacional da Enfermagem e sindicatos de

diversos países, e Outra Saúde vem cobrindo, esses trabalhadores geralmente demoram anos para conseguirem se registrar como profissionais de enfermagem, e são obrigados a recorrer a empregos informais, como cuidadores ou auxiliares, por baixos salários e em péssimas condições. A xenofobia e a falta de apoio para sua adaptação linguística e profissional, além do alto custo de vida na Europa, são problemas comuns nos relatos dos que migraram.

Mesmo quando são autorizados a se registrar, sua remuneração segue sendo inferior à dos profissionais nativos – ainda que, por vezes, superior àqueles que receberam em sua terra natal. Isto é, na prática, confirma-se a tese de que sua exploração serve principalmente para resolver a baixo custo o problema da escassez de mão de obra nos países imperialistas. É compreensível que muitos enfermeiros aceitem propostas do tipo, tendo em vista as dificuldades no mercado de trabalho nacional. O que causa estranhamento é que conselhos profissionais e até mesmo o Ministério do Trabalho não atuem de forma mais contundente para conter essa interferência estrangeira, ou até mesmo colaborem com ela.

No enfrentamento dos chamados vazios assistenciais, a estratégia recorrente é a de mitigação, com vistas a reduzir tensões estruturais sem, contudo, atacar suas raízes. Nos anos 1960, a ausência de profissionais se expressava na ausência de médicos nos países recém-independentes da África, revelando o caráter colonial e desigual da conformação dos sistemas de saúde, transmutou-se nas décadas seguintes em uma preocupação mais ampla com a escassez de profissionais de saúde. A resposta, entretanto, mantém-se ancorada na lógica da manutenção da ordem socioeconômica vigente, em que a solução não é a superação das desigualdades de fundo, mas a administração das carências.

As políticas propostas para gestão da crise da força de trabalho pela OMS se estruturam em dois eixos: de um lado, a transferência de competências profissionais, por meio da combinação de habilidades, da delegação de tarefas e da expansão do escopo de práticas de determinadas categorias de trabalhadores da saúde; e, de outro, a gestão da migração internacional de profissionais qualificados (OMS, 2006).

A primeira medida busca compensar a insuficiência numérica de médicos com a intensificação e redistribuição das funções entre outros segmentos do setor, frequentemente sem a correspondente valorização salarial ou reconhecimento social. A segunda, por sua vez, tenta conter os efeitos deletérios da saída de profissionais dos países periféricos, mas, na prática, naturaliza a migração (transferência de valor) em direção aos países centrais, onde a demanda crescente e a maior capacidade de remuneração funcionam como pólos de atração permanentes.

Neste seguimento, a força de trabalho em saúde é forjada e readequada segundo parâmetros de mercado, com rebaixamento de seu valor social e econômico. Nos países periféricos, esse ajuste se dá em conformidade com os limites orçamentários impostos aos sistemas públicos, frequentemente constrangidos por políticas de austeridade fiscal, e pelos padrões de remuneração desiguais que caracterizam o setor privado. Em última instância, o que se observa é a incorporação da lógica de flexibilização e intensificação do trabalho, que responde às necessidades do capital e dos Estados centrais, ao mesmo tempo em que reforça as assimetrias globais na distribuição da força de trabalho em saúde, mantendo a superexploração da força de trabalho migrante.

Observa-se que países que enfrentam crises devido à escassez de mão de obra qualificada optam por recrutar profissionais formados no exterior, em vez de investir em políticas de formação interna. No Brasil, esta dinâmica pode ser observada a partir da migração de enfermeiras altamente qualificadas, egressas de universidades públicas que migram para países europeus, tais como a Alemanha. Esse fenômeno, conforme apontado, representa uma transferência de recursos públicos investidos na educação superior de indivíduos que, após sua formação, contribuem para a economia de outras nações.

Embora não se deva criticar individualmente a decisão de migrar, é legítimo questionar a ineficiência do Estado em reter esses profissionais. A saída desses indivíduos representa não apenas uma perda do investimento público em sua formação, mas também uma grave lacuna para o funcionamento ideal do Sistema Único de Saúde (SUS), que deixa de contar com quadros essenciais para atender a população de forma adequada.

4.5 A luta de classes na institucionalidade do Estado dependente: o histórico do piso salarial da enfermagem

A disputa pelo piso salarial da enfermagem explicita processos importantes da luta de classes no país e demonstra como a maior categoria das trabalhadoras da saúde tem suas condições de luta reduzidas na contemporaneidade. A luta destas mulheres trabalhadoras da saúde é uma questão fundamental no processo da luta de classes. As diversas atividades que as mulheres realizam em casa, como o cuidado de crianças, jovens e idosos e tudo que envolve trabalho doméstico, fazem parte de uma expressão do trabalho que não produz mercadorias, mas produz e reproduz um elemento ainda mais necessário ao circuito capitalista: a força de trabalho.

A categoria da enfermagem, além da jornada de trabalho doméstico, atua através do cuidado profissional na saúde, outra tarefa extremamente relevante na reprodução social do capitalismo. Além de executarem o trabalho não remunerado, sofrem a desvalorização da profissão e a desigualdade salarial. A enfermagem brasileira tem refletido nas suas condições de trabalho e na sua remuneração a divisão internacional do trabalho e a divisão sexual do trabalho. Para além de nossos esforços ainda preliminares para compreender as categorias profissionais da saúde e da enfermagem, há muito a ser desvendado sobre esse contingente de mulheres, que atingiu o mercado formal de trabalho, mas segue sendo objeto da exploração do trabalho doméstico e da superexploração de sua força de trabalho. A TMD pode ao mesmo tempo explicar a força de trabalho em saúde como ser compreendida na contemporaneidade através de sua observação.

Na TMD, a relação subordinação-dependência é produto de condições histórico-estruturais do processo de expropriação e consolidação do sistema capitalista, através de uma maciça transferência de valores dos países periféricos para os centrais como condição intrínseca e estrutural do capital no âmbito mundial. A transferência de valores se dá pela desvantagem na divisão internacional do trabalho através do intercâmbio comercial desigual, pela remessa de excedentes por juros, amortizações, dividendos e royalties e pela própria instabilidade do mercado financeiro (Carcanholo, 2008).

A saúde contribui de diferentes formas para a produção de mais-valia, qual seja na

recuperação da força de trabalho, na criação de demanda por produtos, ações e serviços relacionados aos tratamentos, entre outras formas ainda em discussão como possivelmente a produção de mais-valor a partir da produção de serviços (Rodrigues *et al.*, 2023). Entretanto,

há que se considerar que a entrada do capital estrangeiro nesse setor favorece a ampliação da transferência de valores através do intercâmbio comercial desigual de serviços, tecnologias e insumos. A elevada dependência econômica e tecnológica na produção de bens de saúde e a vulnerabilidade sanitária situam o país na condição de grande dependência de importação de bens e de sistemática transferência de valores via comercial, remessa de lucros e pagamento de royalties e patentes para os países centrais (Rodrigues *et al.*, 2023).

A mercantilização dos serviços explícitos ou implícitos desperta interesses das frações de classe da burguesia interna vinculada a saúde brasileira, com projetos de mudanças no processo de trabalho tais como “Livro Branco” lançados pela Associação Nacional de Hospitais Privados de Saúde (ANHP), e a organização destes setores privados em defesa dos seus lucros, tal como a Confederação Nacional de Saúde (CNSaúde), como pode-se observar na reportagem “O que o setor privado quer para a saúde no Brasil?” publicado na Revista Poli em 2022 (Passos, 2022).

A pressão exercida por representantes dos interesses privados na saúde, tanto para diminuição dos custos no processo de produção dos serviços como para restrições orçamentárias no financiamento para o setor, responde a mecanismos de compensação da transferência de valores do território nacional no comércio internacional. Nesse cenário o que podemos perceber é um avanço na expansão do capital na prestação de serviços de saúde. A prestação de serviços mediada pelo interesse privado tensiona a organização da força de trabalho de maneira a permanentemente baratear os custos da produção e aumentar as taxas de lucro na venda da mercadoria. E, neste sentido, não é diferente quando se trata da mercadoria saúde.

A mercantilização da saúde se realiza via serviços privados diretos ou privados indiretos, tal como nos serviços prestados ao ente público por meio dos contratos de gestão das Organizações Sociais da Saúde (OSS). São as empresas privadas de serviços de saúde e a exploração da gestão dos serviços públicos pelas OSS que favorecem a contratação precária de trabalhadores e a lógica privada na prestação do cuidado e a acumulação de capital a partir dos serviços de saúde. Ao passo que sucateia os serviços públicos e ataca o funcionalismo público de carreira concursada (Martins, 2021)

A acumulação de capital na América Latina e no Brasil se realiza na obtenção de taxas de lucro por meio da circulação dos produtos no mercado externo, sem a preocupação de que a força de trabalho interna tenha acesso ao consumo de seus produtos, inclusive produtos da mercadoria saúde. Para além das determinações mais gerais, a superexploração apresenta elementos específicos que são agudizados de forma sistemática e estrutural no âmbito dos países dependentes, a depender da conjuntura e da correlação de forças na luta de classes.

Considerando que o fundo de consumo e fundo de vida dos trabalhadores nos países periféricos são sistematicamente violados nos parâmetros de “valores normais” da força de trabalho, pode-se compreender as manifestações da precarização do trabalho em saúde, sobretudo das profissionais de enfermagem. Os valores normais apresentam um conteúdo relacional, histórico

e moral na definição do que é necessário à reposição do desgaste do trabalhador no processo produtivo. Isto é, nas lutas de classe também se define o que se compreende como remuneração “suficiente” para o trabalhador repor sua força de trabalho.

O Fórum Nacional da Enfermagem foi fundado em 8 de junho de 2011 com o objetivo de defender as principais reivindicações da categoria enfermagem, dentre elas a jornada de trabalho de 30 horas semanais; a discussão do exercício profissional; o piso salarial nacional; aposentadoria especial; políticas voltadas para o desenvolvimento da profissão, entre outros temas.

Atualmente, o Fórum Nacional da Enfermagem é composto pelas seguintes entidades: Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde (CNTS), Confederação Nacional dos Trabalhadores da Seguridade Social (CNTSS), Confederação Nacional dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal (CONFETAM), Federação Nacional dos Enfermeiros (FNE); Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn), Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), Associação Nacional dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem (ANATEN) e a Executiva Nacional dos Estudantes de Enfermagem (ENEENF).

O cenário da desigualdade salarial da enfermagem é histórico, em que a reivindicação da implementação do piso nacional, a jornada de 30 horas e aposentadoria especial são as principais lutas da categoria por sua valorização. Destaca-se que o primeiro PL (nº 459/2015) sobre o tema apresentado à Câmara dos Deputados ocorreu em fevereiro de 2015. Nesse documento, o piso salarial pleiteado ao trabalhador enfermeiro era de R\$7.880,00 com reajustes anuais. Baseado nesse valor, o piso a ser fixado ao técnico de enfermagem era de cinquenta por cento, já ao auxiliar de enfermagem e para a parteira, o percentual seria de quarenta por cento (Brasil, 2015). Ainda estava em debate em 2018 o projeto 2295/2000 que regulamenta a jornada de 30h. Contudo o PL foi arquivado pela Câmara dos Deputados e o deputado relator não foi reeleito.

Em maio de 2020, o PL 2997/2020 foi apresentado à Câmara, com a proposta de um piso salarial nacional de R\$ 6.000,00 para enfermeiros; 70% desse valor para técnicos de enfermagem; e 50% para auxiliares de enfermagem e parteiras, aplicado sobre a jornada de trabalho semanal de 30 horas (Brasil, 2020).

Em março de 2021, o Fórum Nacional de Enfermagem, quando apresentada a PL 2564/2020, por senador do partido REDE/ES, a categoria enfermagem já se organizavam pela aprovação do Senado, por meio da mobilização na internet, atos nacionais, lives informativas, com sucesso na busca pelo apoio da opinião pública e articulações políticas com os senadores relatores do projeto de lei.

Em abril de 2021, o Fórum Nacional da Enfermagem buscou o apoio das Centrais Sindicais e da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde (CNTS) que emitiram uma nota de repúdio da Confederação de municípios e da iniciativa privada ao tentar barrar o avanço da PL 2564 para a votação do senado, onde a iniciativa privada alegava que a aprovação do projeto causará impacto financeiro estratosférico que prejudicando as corporações privadas de saúde e os municípios (CNTSS, 2021).

Outra nota de repúdio foi emitida em agosto de 2021, onde a categoria recebeu diversos ataques e difamações dos apoiadores do Presidente Bolsonaro durante o “Ato Valorizar a

Enfermagem é valorizar o SUS”, inclusive relembra quando os trabalhadores sofreram violência física durante um ato no dia 05 de agosto de 2020, durante um ato na Praça dos três poderes em Brasília, ao reivindicar melhores condições de trabalho para combater a pandemia da COVID-19.

Antes do PL ser levada à pauta de votação, ela sofreu diversas alterações do seu texto original, nesse momento os líderes de alguns partidos colocam sob condição de apoio para a votação, com a recomendação de que o piso salarial fosse de R\$4.500,00 para o Enfermeiro, 70% para os técnicos de enfermagem e 50% para os auxiliares de enfermagem e parteiras. Apesar da resistência às negociações pelo Fórum Nacional da Enfermagem, o PL foi aprovado no Senado com o valor de R\$4.750,00 e desvinculado da jornada de 30 horas. Em agosto de 2022, a PL 2564/2020, torna-se lei 14.434/2022.

No entanto, em setembro de 2022 foi suspensa temporariamente através de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 7222 impetrada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a partir de recurso disparado pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde). Na medida que a Lei 14.434/2022 não indicou uma fonte de custeio, o STF estabeleceu um prazo de dois meses para que estados, Governo Federal e Confederação Nacional dos Municípios informem os efeitos da norma para as finanças de estados e municípios, para a manutenção dos empregos, e para a qualidade dos serviços de saúde prestados. Em novembro de 2022, o Fórum Nacional da Enfermagem se reúne com a equipe de transição do governo Lula, na tentativa de garantir a prioridade do piso da enfermagem. A garantia das fontes do custeio veio a partir da aprovação da Emenda Constitucional 127/2022 (Brasil, 2022), o que justificaria o STF derrubar a liminar que suspendia a lei 14.434/2022.

Vale destacar os grupos e organizações privados e públicos contrários à aprovação do piso da enfermagem. As organizações privadas que representam hospitais e outras instituições de saúde, contrários ao piso da Enfermagem são a CNSaúde (Confederação Nacional de Saúde), que representa outras entidades privadas, especialmente das Federações Hospitalares, laboratórios, Associações e clínicas de imagem e medicina diagnóstica, estabelecimentos de serviços de saúde, Santas Casas de Misericórdia e Entidades Filantrópicas; e organizações dos Planos de Saúde. Tais organizações consideraram danosa para o setor da saúde a implementação do piso nacional da enfermagem sem definição de fontes de custeio, argumentando que o piso elevaria os custos anuais e, conseqüentemente, ameaçando a categoria com demissões para custear as folhas de pagamento.

Por outro lado, no setor público, a CNM (Confederação Nacional de Municípios), argumentou contrariamente ao piso, apontado prejuízos para a Atenção Primária à Saúde. Segundo levantamento realizado pela CNM, haveria uma previsão de demissão de 143,3 mil profissionais de enfermagem que integravam as equipes de Saúde da Família nos municípios, ressaltando que o piso causaria a elevação de R\$10,5 bilhões ao ano.

Não obstante, reportagens apontavam lucro líquido de aproximadamente R\$ 15 bilhões nos três primeiros trimestres de 2020 das instituições privadas de saúde durante a pandemia da Covid-19. Este lucro representava aumento de 66% em relação ao mesmo período de 2019, quando o lucro havia sido de R\$ 9 bilhões, e de 150% em comparação ao mesmo período de 2018, cujo resultado líquido acumulado alcançara R\$ 6 bilhões.

O debate em torno do piso salarial da enfermagem ganhou novo fôlego em 23 de junho de 2023, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) retomou o julgamento da matéria. Na ocasião, o ministro Dias Toffoli defendeu a implementação do piso de forma regionalizada, mediante negociação coletiva estabelecida nas diferentes bases territoriais e nas respectivas datas-base. Em seu voto, ressaltou que deveria prevalecer o negociado sobre o legislado, sob a justificativa de evitar demissões em massa e assegurar a continuidade de um serviço essencial, como é o caso da saúde. Cabe salientar que a proposta de regionalização, nesse contexto, incidiria apenas sobre trabalhadores contratados pelo regime celetista, não se aplicando aos servidores públicos. Outro ponto estabelecido neste julgamento foi a determinação de que o valor do piso salarial deveria ser proporcional nos casos de jornadas inferiores a 8 horas diárias ou 44 horas semanais.

A Portaria GM/MS nº 1.135, de 16 de agosto de 2023 definiu critérios e parâmetros para a transferência de recursos da União destinados à assistência financeira complementar. Esses repasses têm como finalidade garantir que estados e municípios disponham de condições para efetivar o pagamento do piso nacional da enfermagem no setor público. Embora a medida represente um avanço ao assegurar a responsabilidade da União no financiamento, também reforça o caráter de excepcionalidade da política, em vez de consolidar o piso como um direito trabalhista universal e permanente.

Por fim, o STF fixou que, na ausência de acordo coletivo, o setor privado teria prazo de até 60 dias após a publicação da ata do julgamento para efetivar o pagamento do piso. No entanto, ao vincular o pagamento à proporcionalidade da jornada, a decisão do tribunal acaba por legitimar práticas que reduzem a remuneração e que, em última instância, podem ser utilizadas como instrumentos de superexploração. Em termos práticos, a luta pelo piso salarial, que deveria significar um avanço histórico na valorização da enfermagem, acaba sendo limitada por interpretações jurídicas que favorecem a manutenção da lucratividade empresarial em detrimento da garantia plena dos direitos trabalhistas da categoria.

DOI: 10.5281/zenodo.18377764

Citação sugerida: MARTINS, A.L.X.; MATTOS, A.L.C.; GONÇALVES, C.A.G., OLIVEIRA, D.C.; SOUZA, I.L.; DIAS, J.R.; HAMMES, K.S.O.; NEY, M.S.; RODRIGUES, P.H.A; BRASIL, T.A.; GONÇALVES, T.S.; BALDO, V.S.S. *Nota técnica nº 3 - Elementos teóricos sobre a força de trabalho em saúde com ênfase na Teoria Marxista da Dependência (versão preliminar)*. Nota Técnica, setembro, 2025. GRUPO SEM/IMS-UERJ: Rio de Janeiro. DOI: 10.5281/zenodo.18377764.

REFERÊNCIAS

- AMARAL, M. S. (2022). Ainda a categoria superexploração da força de trabalho: novas reflexões sobre velhas controvérsias. In: MOREIRA, R. C.; MENDONÇA, L. J. V. P. (org.). Dependência, questão agrária e mudanças sociais na América Latina. São Paulo: Expressão Popular, pp. 97-117.
- AMARAL, M.S., DUARTE P.H.E. Superexploração da força de trabalho: uma proposta metodológica de análise. *Serv Soc Soc* [Internet]. 2023;146(3):e-6628344. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0101-6628.344>.
- ANDES. STF decide pela constitucionalidade de emenda que flexibiliza regime de contratação no serviço público. Disponível em: <<https://www.andes.org.br/conteudos/noticia/STF-decide-pela-constitucionalidade-de-emenda-que-flexibiliza-regime-de-contratacao-no-servico-publico1>>. Acesso em: 21 jul. 2025.
- ARRUZZA, C.; BHATTACHARYA, T. Teoría de la Reproducción Social. Elementos fundamentales para un feminismo marxista. *Archivos de historia del movimiento obrero y la izquierda*, n. 16, p. 37–69, 2020.
- BARBOSA E SILVA, Leonardo. REFORMA DO ESTADO OU REFORMA DO APARELHO: o MARE, seu papel e seu alcance. SBS - XII CONGRESSO BRASILEIRO DE SOCIOLOGIA. Belo Horizonte/MG, 2005.
- BARRETO, A. A. M.; MENDES, Á. N. Superexploração da força de trabalho na saúde em um contexto de pandemia de Covid-19 no Brasil. *Trabalho, Educação e Saúde*, v. 21, p. e02093212, 2023.
- BHATTACHARYA, T. O que é a teoria da reprodução social. *Revista Outubro*, v. 32, p. 99–113, 2019.
- BRASIL. Decreto no 5.984, de 25 de junho de 1964. Revoga o Decreto no 53.584, de 21 de fevereiro de 1964 que dispõe sobre a uniformização e controle dos preços de venda de medicamentos. *Diário Oficial da União* 1964; 26 jun.
- _____. Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964. Dispõe sobre o imposto que recai sobre as rendas e proventos de qualquer natureza. *Diário Oficial da União* 1964; 30 nov.
- _____. Decreto-lei nº 72, de 21 de novembro de 1966. Unifica os Institutos de Aposentadoria e Pensões e cria o Instituto Nacional de Previdência Social. *Diário Oficial da União* 1966; 22 nov.
- _____. Decreto-Lei no 73, de 21 de novembro de 1966. Dispõe sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, regula as operações de seguros e resseguros e dá outras providências. *Diário Oficial da União* 1966; 22 nov.
- _____. Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967. Dispõe sobre a organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências. *Diário Oficial da União* 1967; 27 fev.
- _____. Decreto-Lei no 1.005, de 21 de outubro de 1969. Código da Propriedade Industrial. *Diário Oficial da União* 1969; 21 out.
- _____. Lei no 5.772, de 21 de dezembro de 1971. Institui o Código da Propriedade Industrial, e dá outras providências. *Diário Oficial da União* 1971; 31 dez.
- _____. Decreto no 68.806, de 25 de junho de 1971. Institui a Central de Medicamentos (CEME). *Diário Oficial da União* 1971; 25 jun.

____. Lei nº 6.168, de 9 de dezembro de 1974. Cria o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS – e dá outras providências. Diário Oficial da União 1974; 10 dez.

____. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988. 140 p.

____. Lei nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990, Lei Orgânica da Saúde (LOS). Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.

____. Lei nº. 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências.

____. Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990. Altera a legislação do Imposto de Renda e dá outras providências. Diário Oficial da União 1990; 28 dez.

____. Ministério da Reforma do Aparelho do Estado. Plano Diretor da Reforma do Estado. Brasília, 1995. 68 p.

____. Ministério da Administração e Reforma do Estado. Organizações Sociais. Cadernos MARE da Reforma do Estado, v.2. Brasília, 1998. 74 p.

____. Lei nº 9.637, de 15 de Maio de 1998. Brasília. 1998b

____. Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998. Dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, a criação do Programa Nacional de Publicização, a extinção dos órgãos e entidades que menciona e a absorção de suas atividades por organizações sociais, e dá outras providências. Diário Oficial da União 1998; 25 mai.

____. Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998. Dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. Diário Oficial da União 1998; 4 jun.

____. Emenda Constitucional no 19/1998. Modifica o regime e dispõe sobre princípios e normas da Administração Pública, servidores e agentes políticos, controle de despesas e finanças públicas e custeio de atividades a cargo do Distrito Federal, e dá outras providências. 4 jun. 1998.

____. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 531, de 30 de abril de 1999, que determina a normatização da programação, aplicação e alocação dos recursos previstos nos tetos estaduais referentes ao custeio da Assistência Ambulatorial, de média e alta complexidade, e hospitalar, e trata da composição dos recursos destinados à Atenção Básica. Brasília. Diário Oficial da União 1999; 7 mai.

____. Lei no 9.961, de 28 de janeiro de 2000. Cria a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e dá outras providências. Diário Oficial da União 2000; 29 jan.

____. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. Diário Oficial da União 2000; 5 mai.

____. Projeto de lei no 459 de 2015. Dispõe sobre o Piso Salarial do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira. Câmara dos Deputados. Brasília-DF Governo Federal, , 2015.

____. Emenda Constitucional nº 95. Altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal, e dá outras providências. Brasília – DF, 2016.

____. PL 2997/2020. Modifica a Lei no 7.498, de 25 de junho de 1986, estipulando a jornada

semanal para 30 horas semanais e cria o piso salarial nacional do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem e Auxiliar de Enfermagem e parteiras. Câmara dos Deputados, p. 1–5, maio 2020.

_____. Emenda constitucional n.o 127, de 22 de dezembro de 2022. Altera a Constituição Federal e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer que compete à União prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios e às entidades filantrópicas, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem e a parteira. Constituição Federal 1988, 2022.

BICHIR, M. M. A questão do Estado na teoria marxista da dependência. Tese de doutorado. Campinas- SP, 2017.

_____, M. M. Aportes de Ruy Mauro Marini ao debate sobre o Estado nos países dependentes. Caderno CRH 2018. BRASIL.

CARCANHOLO, M. D. Dialética do desenvolvimento periférico: dependência, superexploração da força de trabalho e política econômica. Revista de Economia Contemporânea, v. 12, n. 2, p. 247–272, 2008.

CAVALCANTE, Márcia Valéria da Silva; LIMA, Telma Cristiane Sasso de. A precarização do trabalho na atenção básica em saúde: relato de experiência. Argumentum, v. 5, n. 1, p. 235–256, 22 ago. 2013.

CNTSS, C. N. DOS T. NA SAÚDE. Nota pública de repúdio a iniciativa do setor privado e da Confederação de Municípios de tentar barrar avanço do piso da enfermagem.

CORRÊA, Larissa Rosa. Disseram que voltei americanizado: Relações sindicais Brasil-Estados Unidos na ditadura militar. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2017.

COSTA, Edmilson. A crise econômica mundial, a globalização e o Brasil. São Paulo: ICP-Instituto Caio Prado Jr., 2013.

DAMASCENA, Dhuliane Macêdo; VALE, Paulo Roberto Lima Falcão do. Tipologias da precarização do trabalho na atenção básica: um estudo netnográfico. Trabalho, Educação e Saúde, v. 18, p. e00273104., 26 jun. 2020.

ESPING-ANDERSEN, G. As três economias políticas do Welfare state. In: _____. The three worlds of welfare capitalism. New Jersey: Princeton University Press, 1990.

FERREIRA, C. C. C. F. Dialética da questão social, pandemia e serviço social: em defesa da vida e de uma educação emancipadora. Anais do XVII Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social, p. 1–18, dez. 2022.

FLEURY-TEIXEIRA, P.; BRONZO, C. Determinação social da saúde e política. In: NOGUEIRA, R. P. (Org.). Determinação Social da Saúde e Reforma Sanitária. Rio de Janeiro: Cebes, 2010, p. 37-59.

FRASER, N. Contradições entre capital e cuidado. Princípios: Revista de Filosofia, v. 27, n. 2020, 2020.

_____. Crise do cuidado? Sobre as contradições socio-reprodutivas do capitalismo contemporâneo. Em: Teoria da Reprodução Social: remapear a classe, recentralizar a opressão. [s.l.] Editora Elefante, 2023. p. 45–68.

GIL, Antonio Carlos. Métodos E Técnicas De Pesquisa Social. 6a ed. São Paulo: Atlas, 2008.

HARNECKER, Marta. Os Conceitos Elementares Do Materialismo Histórico. 2a edição ed. São Paulo: Global, 1983.

- HIRATA, H. O cuidado: Teorias e práticas. [s.l.] Boitempo Editorial, 2022.
- IASI, M. L. Ensaio sobre a consciência de classe. 1ª edição. São Paulo: Editora Expressão Popular, 2007.
- LENIN, V. I. Obras Escolhidas de V. I. Lênine. Edição em português da Editorial Avante, 1977, pp 79-214.
- LÖWY, Michael. Ideologias e ciência social: elementos para uma análise marxista. 20. ed. São Paulo: Cortez, 2015.
- LUCE, M. S. Teoria marxista da dependência: problemas e categorias. Uma visão histórica. São Paulo: Expressão Popular, 2018.
- LUZ, M. T. Ordem social do trabalho. In: NOGUEIRA, R. P. (Org.). Determinação Social da Saúde e Reforma Sanitária. Rio de Janeiro: Cebes, 2010, p. 126-134.
- MANNELL, J. Feminisation of the health workforce and wage conditions of health professions: an exploratory analysis. *Human resources for health*, v. 17, n. 1, p. 84, 2019.
- MARINI, R. M. Dialética da dependência. Petrópolis: Vozes/Clacso, 2000.
- MARTINS, A. DE L. X. M. Trabalho da Enfermagem na Atenção Primária em Saúde: aspectos do processo de trabalho no Brasil e na Espanha na crise estrutural do capitalismo. Rio de Janeiro: Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 6 dez. 2021.
- MARX, Karl. Introdução à crítica da economia política, 1857.
- MARX, K. Para a Crítica da Economia Política. 1859 Disponível em: <https://www.marxists.org/portugues/marx/1859/01/prefacio.htm>. Acesso em: 20 Jun. 2025.
- MARX, K., ENGELS, F., A Ideologia alemã, Ciências Humanas, São Paulo, 1979.
- NETTO, José Paulo. Introdução ao estudo do método de Marx. São Paulo: Expressão Popular, 2011, 64p.
- NEY, M. S.; GONÇALVES, C. A. G. Reformas administrativas e o desmonte neoliberal do Estado brasileiro: desafios para o enfrentamento ao novo coronavírus. *Physis: Revista de Saúde Coletiva*, v. 30, n. 3, p. e300301, 2020.
- OMS. Trabalhando juntos pela saúde. Relatório Mundial de Saúde 2006. Brasília, DF, 2006.
- OSORIO, Jaime. O Estado no centro da mundialização: a sociedade civil e o tema do poder. São Paulo: Expressão Popular, 2019, 360p.
- OSORIO, Jaime. Padrão de reprodução do capital: uma proposta teórica. In: Padrão de reprodução do capital: Contribuições da teoria marxista da dependência. São Paulo: Boitempo Editorial, 2012. p. 41–92.
- PASSOS, J. O que setor privado quer para a saúde do Brasil? *Revista POLI: saúde, educação e trabalho - jornalismo público para o fortalecimento da Educação Profissional em Saúde*, 30 nov. 2022.
- PEREIRA, Átila Augusto Cordeiro *et al.* Precarização do trabalho de enfermeiras: uma análise na Atenção Primária à Saúde brasileira. *Trabalho, Educação e Saúde*, v. 21, p. e02311227, 28 ago. 2023.
- RODRIGUES, P. H. A. Desafios políticos para a consolidação do Sistema Único de Saúde: uma abordagem histórica. *História, Ciências, Saúde-Manguinhos* [online]. 2014.

RODRIGUES, P. H. A. , Mattos ALC, Monteiro NSS, Silva RDFC, Baldo VSS. Estado e acumulação de capital na saúde brasileira sob a ótica da Teoria Marxista da Dependência. Cadernos de Saúde Pública 2023; 39(12):e00082923 doi: 10.1590/0102-311XPT082923

SHANNON, G.; MINCKAS, N.; TAN, D.; HAGHPARAST-BIDGOLI, H.; BATURA, N.;

SILVA, L. B.; BICUDO, V. Determinantes sociais e determinação social do processo saúde-doença: discutindo conceitos e perspectivas. In: SANTOS, T. V. C.; SILVA, L. B.; MACHADO, T. O. (Org.) Trabalho e saúde: diálogos críticos sobre crises. Rio de Janeiro: Mórula, 2022, p.115-131. Disponível em:

https://morula.com.br/wp-content/uploads/2022/03/TrabalhoESaude_18MAR.pdf

VOGEL, L. Marxismo e a opressão às mulheres: rumo a uma teoria unitária. Tradução Equipe de tradução do Grupo de Estudos sobre Teoria da Reprodução Social; Camila Carduz Rocha. 1a edição ed. São Paulo: Expressão Popular, 2022.

WHO. WHA22.42 Study of the criteria for assessing the equivalence of medical degrees in different countries. 1969a

WHO. WHA22.51 Formación de personal médico y emigración de personal científico y técnico. 1969b.

WHO. WHA23.35 Training of National Health Personnel. 1970. WHO. WHA24.59 Training of national health personnel. 1971.